

TRABAJO FIN DE GRADO

LA COMUNICACIÓN EN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS. EL CASO DE LA
GUARDIA CIVIL Y EL CUERPO DE POLICÍA NACIONAL EN EL USO DE TWITTER

CELIA ESPINOSA NÚÑEZ

TUTORA: **Dra. María de las Mercedes Cancelo Sanmartín**

Grado en Publicidad y Relaciones Públicas

Facultad de Ciencias de la Comunicación

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 2015/2016

Resumen

Este trabajo estudia el uso de Twitter como herramienta de comunicación institucional en dos Cuerpos de Seguridad del Estado: la Guardia Civil y el Cuerpo de Policía Nacional. En este TFG se realiza un análisis comparativo del uso que le da cada una de estas instituciones, intentando conocer cómo las usan y si lo hacen de forma correcta, usando las herramientas que pone a nuestra disposición esta red social.

Al principio de este trabajo se hará un acercamiento teórico a aquellos términos que aparecerán más adelante y que necesitan de comprensión, así como una pequeña explicación de cómo funciona Twitter y las ventajas que ofrece como herramienta de comunicación corporativa.

En la segunda parte tendremos el desarrollo de la investigación que se ha dividido en dos secciones, una para cada institución. Dentro de cada sección encontramos un breve resumen de las características básicas de cada cuenta, un análisis de contenido de una muestra de tweets y los resultados de la encuesta planteada.

Palabras clave: Twitter, Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil, comunicación institucional.

ÍNDICE

CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN	3
Introducción	4
Objetivos	7
Hipótesis	8
Estado de la cuestión	9
CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO	11
Instituciones públicas	12
Comunicación institucional y públicos	17
Departamento de comunicación	22
Identidad e imagen	26
Twitter	29
¿Cuáles son las características de Twitter?	31
¿Cuáles son sus puntos fuertes?	33
¿Cuáles son sus ventajas para las instituciones públicas?	33
Otros datos sobre la red social	33
CAPÍTULO III. METODOLOGÍA	36
Consulta de fuentes documentales	38
Observación	40
Análisis de contenido	41
Encuesta	44
CAPÍTULO IV. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN	47
La comunicación institucional en la Guardia Civil	48
La Oficina de Relaciones Informativas y Sociales (ORIS)	48
Públicos de la Guardia Civil	50
La cuenta de Twitter	51
Resultado de la encuesta sobre Guardia Civil	77
La comunicación institucional en el Cuerpo Nacional de Policía	96
La Oficina de Prensa y Relaciones Informativas	96
Públicos del Cuerpo Nacional de Policía	97
La cuenta de Twitter	98
Resultado de la encuesta sobre el Cuerpo Nacional de Policía	117
CAPÍTULO V. CONCLUSIONES	134
CAPÍTULO VI. BIBLIOGRAFÍA	139
CAPÍTULO VII. ANEXOS	144

CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN

I. INTRODUCCIÓN

Uno de los modelos comunicativos más conocidos es el de Laswell, quién “concibe el proceso de manera lineal y unidireccional: alguien que, estando en superioridad de condiciones, afecta a otro alguien (que es un público masivo) con su mensaje. La influencia en sentido inverso no está considerada bajo este planteamiento.” (Canel, 2010, p. 36)

Sin embargo, esta descripción de la comunicación como un proceso unidireccional e influyente en la ciudadanía no es como concebimos hoy la comunicación.

Como indica Canel (2010):

La comunicación es un proceso que envuelve a todos los participantes; las personas responden de distintas maneras y a través de diferentes y múltiples canales. En definitiva, lo están apuntando estas deficiencias es, esencialmente, que los modelos señalados no contemplan bien la relación que se establece entre las personas que se comunican. En términos muy básicos, podríamos decir que se trata de que entre “emisor” y “receptor” (entrecomillo los términos para apuntar un cierto tono crítico ante estas denominaciones) se produce algo que hace que los significados que se transfieren no son sólo el resultado de la acción de quien habla, sino del intercambio que se produce entre todos los implicados en el proceso. (p.36)

Este cambio en el modo de concebir el proceso comunicativo supone el fin de los modelos lineales y tiene mucho que ver con la sociedad de la información. Esta sociedad nace a partir de nuevas tecnologías como Internet, que han interconectado a las personas y han influido en la forma que tenemos de recibir información y de comunicarnos con los demás.

Evidentemente, las instituciones deben adaptarse a esta nueva realidad e implantar acciones de comunicación en la red que les permitan tener una relación más cercana con la ciudadanía. Ahora deben articular su presencia en Internet y controlar los mensajes que emiten.

Hay que destacar que las instituciones públicas, por el servicio que prestan a la sociedad y por su forma de legitimarse, tienen unas características específicas que las hacen diferentes de las otras organizaciones. Sin embargo, durante muchos años no han sabido orientar la comunicación a sus necesidades y se han visto desprestigiadas, ya que burocratizaban los mensajes emitidos hacia sus públicos.

Las redes sociales permiten integrar la comunicación interna y externa en un mismo lugar, un nuevo espacio comunicativo que permite una relación más directa, optimizando las relaciones con los públicos. Pero como afirma Postigo (citado en Fernández Vázquez, 2012, p.4-5), los mensajes para la red 2.0 no pueden ser una traslación de contenidos de otros soportes convencionales, sino que deben ser mensajes digitales en los que se rompa el esquema lineal y se le otorgue poder al receptor. Precisamente, esto es lo que no se ha hecho en la red por parte de muchas instituciones.

No ha sido hasta hace poco, con el uso continuo de Twitter, que las organizaciones que atañen a este estudio, han sabido usar un tono de comunicación y emitir unos mensajes adecuados al canal.

En definitiva, lo que se pretende con este trabajo es estudiar la comunicación que realizan la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía en la red social Twitter, estableciendo una comparativa entre ellas. Como bien sabemos, ambos son Cuerpos de Seguridad del Estado español, por lo que resulta interesante conocer los puntos en común y las diferencias que existen a la hora de comunicarse con los usuarios de la red 2.0.

Uno de los problemas a los que se enfrentan las instituciones objeto de este estudio es que los ciudadanos han recibido siempre una imagen poco verídica y cercana de ellas, por lo que usar las herramientas de Internet les han ayudado a cambiar esa imagen.

La Guardia Civil y la Policía Nacional han empezado a tener una presencia clara en el ciber mundo con el objetivo de darse a conocer y de transmitir su Identidad Corporativa. Gracias a esto, los ciudadanos pueden conocer la labor que desempeñan estos cuerpos.

Uno de los motivos por los que me resulta interesante estudiar este tema por el desconocimiento que existe sobre la comunicación institucional en Internet aplicada a estos cuerpos, teniendo en cuenta que @policia es titular de muchas noticias por ser el cuerpo de seguridad con más seguidores del mundo (Huffington Post, 2015).

II. OBJETIVOS

Hasta que no se produjo la llegada de Internet y su posterior asentamiento en la sociedad, la comunicación de las instituciones públicas se realizaba de forma offline.

Pero no podemos olvidar que la importancia del ciberespacio para la comunicación es esencial. El desarrollo de la tecnología ha cambiado la forma en la que las entidades se relacionan con los públicos y las redes sociales se han convertido en canales básicos de comunicación.

Por lo tanto, el objetivo de este trabajo es:

- Establecer una comparativa del uso que le dan ambas instituciones a la comunicación en Twitter.

Con este objetivo se pretende dar respuesta a:

- ¿Qué mensajes se emiten en la red social? Para responder a esto, se han creado distintas categorías según la información que aporta cada tweet y queda explicado en el apartado de metodología.
- ¿Cuál es el grado de actualización de los contenidos?
- ¿Resultan de interés las publicaciones para sus seguidores?

III. HIPÓTESIS

Como he indicado en los puntos anteriores, mi objetivo es realizar una comparativa del uso que se le da a la red social Twitter por parte de los Cuerpos de Seguridad del Estado.

Para realizar esta comparativa, parto de la base de que aunque la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía tienen la misma misión (que es proteger a los ciudadanos), son instituciones diferentes y no comparten todas las competencias. Por lo tanto, tendrán necesidades comunicativas diferentes.

Para alimentar esta diferenciación, tenemos que recordar que el CNP es la cuenta de Cuerpos de Seguridad líder en el mundo, mientras que la Guardia Civil tiene muchos menos seguidores.

En definitiva, mi hipótesis es:

- Aunque existen diferencias en el uso de las cuentas de estos dos Cuerpos de Seguridad del Estado, ambos han sabido adaptarse al ciber mundo y cumplir con las necesidades comunicativas de sus públicos externos.

Así que a lo largo de la investigación observaremos si de verdad existen diferencias notorias en el uso de esta herramienta social por parte de estas instituciones. Además, descubriremos si se han adaptado de forma correcta a las nuevas necesidades comunicativas de los públicos y si usan estas herramientas de forma correcta.

IV. ESTADO DE LA CUESTIÓN

A la hora de recopilar información específica sobre este tema, he descubierto que existen muy pocas investigaciones previas. A pesar del gran número de estudios que versan sobre la comunicación institucional y las estrategias comunicacionales en Internet, así como la importancia de Twitter como canal de comunicación corporativa, pocos se centran en los Cuerpos de Seguridad del Estado.

Sin embargo, cabe destacar la aportación de Mercedes Cancelo quien en 2004 publicó dos libros sobre la comunicación que realizan estas dos instituciones públicas, por lo que son el referente principal que existe en estos momentos.

En el libro “La comunicación en las instituciones públicas. El caso de Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía”, se trata la evolución histórica que ha sufrido la comunicación institucional de estas dos organizaciones, además de las herramientas que se usaban en aquella época para realizar la comunicación externa.

Cuando se publicó ese libro, Twitter aún no había sido creado, por lo que esa investigación, a pesar de ser un completo compendio sobre la comunicación de ambas instituciones, no arroja luz sobre el uso que se le da a Twitter por parte de ambos Cuerpos.

En segundo lugar, encontramos el libro “Comunicación interactiva y organizaciones. Análisis de las web sites de la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía”, que estudia las páginas webs de estas organizaciones. A pesar de ser un estudio que siga sin estar centrado en las redes sociales, permite hacer un acercamiento a las estrategias de comunicación que se realizaban en el medio online y cómo han evolucionado hasta nuestros días.

Esta evolución la podemos hacer notable gracias a la tesis de Jessica Fernández Vázquez, quién estudia también los recursos webs de los que dispone la Guardia Civil, siempre partiendo del estudio previamente realizado por Cancelo.

También de Cancelo, encontramos un estudio sobre “La figura del director de comunicación: estrategia de la política de comunicación en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”, que explica la importancia de esta figura en las instituciones públicas. A pesar de que estudia una figura muy relevante para las instituciones, está alejado de mi objeto de estudio, además de que se ha producido un relevo en el cargo debido al paso de los años.

Además, existe una conferencia, también realizada por Fernández Vázquez que trata sobre el uso que le da la Guardia Civil a la herramienta Twitter. Es el único trabajo al que he podido acceder que está plenamente relacionado con el objeto de este TFG.

También de esta autora, hay un artículo publicado en la revista Sphera titulado “La Guardia Civil como fuente de información: ¿Qué dice el Cuerpo a través de las notas de prensa y cuál es su repercusión mediática?” en el que se explican las funciones de la ORIS y las divisiones que ésta contiene.

Por último, está la tesis de Francisco Lorenzo Solá, portavoz de la Guardia Civil. Su investigación titulada “Las Relaciones Públicas en la estrategia de comunicación de la Guardia Civil de Alicante: aplicación de modelos conductuales” que manifiesta la importancia de las relaciones públicas y los gabinetes de comunicación en el seno de la Guardia Civil de Alicante. Aunque investigue la importancia de la comunicación en esta institución, su objeto de estudio está alejado del de este trabajo, por lo que no ha ayudado a esclarecer este tema.

Ya alejados del ámbito académico, podemos destacar que existen gran cantidad de artículos periodísticos y entrevistas que se hacen eco el fenómeno de la cuenta @policia. Aunque no ayuden a investigar, sí demuestra el impacto que ha tenido Twitter para el público de CNP.

En definitiva, hay varias investigaciones que estudian la comunicación institucional de estos dos Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, pero es la tesis que está realizando Jessica Fernández Vázquez la que más se aproxima a las necesidades bibliográficas de este Trabajo de Fin de Grado.

CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

I. INSTITUCIONES PÚBLICAS

Para facilitar la comprensión de esta investigación, considero que es acertado definir y conceptualizar aquellos términos que aparecerán repetidas veces a lo largo de este trabajo.

Uno de los términos más usados es instituciones. Scott (citado en Sotelo, 2011, p.24) las define como:

“toda organización humana en la que varias personas, a partir de unos principios configuradores y bajo una estructura concreta, coordinan diversas actividades para lograr determinados fines en el ámbito de una entidad social superior, a la que sirve y proporciona cohesión y paradigma”.

Esta definición encierra varios elementos que ayudan a aclarar elementos claves para comprender qué es una institución.

a) En primer lugar se destaca el concepto de **organización**.

Como indica Sotelo (2001, p.24), desde el origen de las distintas civilizaciones humanas, las personas se han agrupado y organizado en distintas instituciones que velaban por el interés general. Los objetivos que tenían (y tienen) estas instituciones son suministrar los recursos que se necesitan para subsistir, resolver los problemas que genera la convivencia humana y mejorar las condiciones de vida.

Por lo que entendemos que una organización se crea con una cultura concreta y que se legitima al integrarse y relacionarse con la sociedad. Sotelo (2001) afirma que “una organización se legitima, en parte, gracias a la aceptación del resto de ciudadanos, que le otorgan reconocimiento”.

En definitiva, el autor expresa que:

“los miembros del todo social comparten unas normas, creencias y valores, y que de acuerdo con ellas ha de conformarse cualquier organización que aspire a pervivir, a fin de que se le conceda la condición de legítima. No basta sólo con que administre eficazmente sus recursos, sino que además debe integrarse en el universo cultural de la sociedad”. (2001, p.24)

- b) También destaca en definición el hecho de que la institución dependerá de los **principios configuradores**.

Los principios configuradores son los que definen el modelo de organización, ya que son las ideas que tienen las personas y que llevan a la realidad. Dentro de esas ideas están el modo de organizar, las características de la actividad y los fines. Estos principios configuradores, según Scott (citado en Sotelo, 2011, p.25) se dividen en principios legales, principios morales y principios informativos.

Sotelo (2001, p.25) explica estos tres principios:

- 1) principios legales, determinados por las leyes generales que están presentes en una sociedad, por las normas legales también de carácter general que afectan al tipo de institución que se ha constituido, y por las leyes internas que los miembros de la institución crean para fijar una estructura y actividad concretas que les conduzcan hacia el objetivo deseado;
- 2) principios morales: la institución responde a unas normas morales que se establecen de acuerdo con: la moral de la sociedad en la que se inscribe, los principios morales inherentes al modelo de institución erigido, la moralidad propia que la organización, por su carácter original, decide asumir, y por último, la moral individual de cada uno de sus miembros,
- 3) principios informativos, que son los que en gran medida proporcionan la originalidad a la institución, frente a otras entidades con similar cometido.

Estos últimos son los que diferencian a unas organizaciones de otras. La suma de estos principios junto con el entendimiento y aplicación de los mismos por los miembros de la organización es lo que conforma la cultura organizacional.

- c) Por lo que **la cultura organizacional** también forma parte de esta definición.

Sotelo (2001, p.26) define la cultura organizacional como “el conjunto de valores, creencias, hábitos, personajes e ideas compartidos que guían la actividad y el comportamiento de los miembros de una institución”.

No podemos olvidar que en la cultura concurren las herencias culturales de las personas que conforman la organización por su pertenencia a otros grupos

sociales. Con esto queremos hacer hincapié en la importancia que tiene recordar que las organizaciones están formadas por personas individuales, con su forma personal de ver el mundo y de razonar.

En su definición de institución pública, Canel (2010, p.27) expone esa misma idea sobre las individualidades que conforman una organización: “el concepto de institución lleva consigo al debate de quién responde de la misma. La institución está compuesta por personas; pero no se identifica con una de ellas”.

Como dice la autora, detrás de cada institución hay personas que son las que toman las decisiones y en su conjunto conforman la organización. Sin embargo, las actuaciones de la misma no son el resultado de una voluntad colectiva y no atribuibles a alguien específico ya que dependen de las personas que trabajan ahí.

Podríamos resumir este concepto en:

La historia de estas instituciones se va configurando como resultado de las decisiones y actuaciones que estas personas concretas toman con el conjunto de la organización y a lo largo del tiempo. La institución es, en definitiva, un complejo resultado de leyes y actuaciones; pero siempre de, voluntades individuales y específicas. (Canel, 2010, p. 27)

- d) La actividad que desempeñan las personas que componen una organización se dirige a un **fin**.

Este fin asegura que haya una unidad en los actos que lleva a cabo la institución. Aunque todas las instituciones buscan una finalidad última (como dice Sotelo, el “bien común”) jerarquizan sus objetivos de menor a mayor.

Estos objetivos, en un sentido amplio, se pueden clasificar en fines operativos, cuyo objeto es mantener la existencia cotidiana de la organización, y fines sustantivos, que entroncan con el propósito fundamental por el que creada la entidad.

Los sustantivos son los que se podrían denominar la misión de la organización.

- e) Las organizaciones actúan **relacionándose** con una comunidad.

Cualquier grupo no actúa al margen del resto de entidades sociales, sino que se inserta en una comunidad, en contacto con el resto de instituciones. Como afirman Grunig, L., Grunig J. y Ehling W. (citado en Sotelo, 2001, p.27) “está

influida por un entorno, es decir, por las circunstancias sociales, espaciales y temporales que afectan a la existencia de una institución”.

Hay diferentes variables que conforman el entorno: políticas, demográficas, tecnológicas, económicas, ecológicas... Conocerlas ayuda a la institución a sobrevivir y la orienta en su tarea de servir a la sociedad. En definitiva, la ayuda a configurar sus principios.

Son todos los elementos anteriormente mencionados los que conforman la entidad de una institución.

El término identidad se define como “cualidad de lo idéntico” y busca el origen de las cosas, la esencia. Aquellos elementos que por su condición de necesarios y permanentes, nos permiten reconocer algo a pesar de que evolucione.

La identidad actúa tanto en el plano individual como en el colectivo, de tal manera que los rasgos que definen a un individuo, también nos permiten encasillarlo dentro de una especie. También es muy importante destacar que la noción de identidad no tiene su origen en lo inmutable, sino que posee naturaleza cambiante. El significado de identidad, que proviene del adjetivo idéntico, nos indica algo que es igual a sí mismo y, por tanto, que puede ser identificado de forma inequívoca.

Por lo tanto, tal y como indica Sotelo (2001, p.28), la identidad de una institución “no representa un contenido estable en su totalidad” y “no puede mantenerse cerrada en sí misma”.

Cuando observamos una institución nos damos cuenta de que existe algo permanente que se corresponde con la forma original en la que los miembros de una organización quieren servir a la sociedad. Existe otra parte que nace a medida que la organización se relaciona con el entorno.

Sotelo (2001) afirma que:

Cuando una institución pervive en sociedad, posee una identidad clara, ha hallado una vía nueva de servir a las personas y es valorada su actuación por parte del todo social. No basta con que la organización cumpla con su actividad y sus objetivos, sino además es necesario que su tarea sea significativa socialmente. Y de hecho, nunca alcanzará sus fines si no goza

de reconocimiento. Un reconocimiento activo, en el cual la sociedad ayuda a construir la institución. (p. 29)

II. COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL Y PÚBLICOS

Una vez que hemos aclarado el concepto de institución podemos definir qué es la comunicación institucional y adentrarnos en varios aspectos relacionados con la misma.

Martínez Quintana y Lucas Marín (2001, p.69) aportan una definición genérica, “la comunicación organizacional es el proceso por el que los miembros juntan la información pertinente acerca de su organización y de los cambios que ocurren en ella”. Del mismo modo, Ramos (2002, p.41) define la comunicación institucional como “una serie de mensajes que voluntariamente o no, emite toda institución. La comunicación es una dimensión esencial propia y específica de toda forma de organización social”.

Y siguiendo esta misma línea, Orjuela afirma que toda organización:

comunica a través de lo que hace y hasta de lo que deja de hacer; comunica con sus mensajes planificados, a través de sus marcas, productos y servicios; con su comportamiento legal, fiscal y financiero; con su relación con los proveedores; con la comunidad, a través de los empleados y sus familias; y en general, con todos los públicos con los que deba relacionarse de acuerdo con la naturaleza y el entorno del negocio. (2011, p.139)

Con estas definiciones, extraemos la conclusión de que las organizaciones comunican sólo por el hecho de existir, aunque no desarrollen ninguna comunicación. Con la simple existencia, una organización ya se está relacionando con su entorno y por lo tanto, con sus públicos.

Como hemos comentado antes, la legitimización de las organizaciones no se produce sólo por el desarrollo de sus funciones, sino por la relación que establecen con la sociedad en la que están asentadas.

Álvarez y Caballero (1997, p.125) participan de esta idea la afirmar que “las instituciones adquieren su valor social gracias al desarrollo de la labor para la cual nacieron y además, por los conceptos y significados que adquieren las

personas al entrar en contacto con ellas. La comunicación institucional es la expresión de su legitimidad económica, social, política y cultural”.

Asimismo, Canel (2010) también da gran importancia a esa interacción con el público en su definición de comunicación institucional:

“Aquí radica la dimensión comunicativa de la institución pública: en que su supervivencia está ligada a la capacidad que tenga para definirse, para mostrar sus objetivos, para justificar sus acciones y para implicar a los demás en las mismas. Su identidad se constituye entonces no sólo por lo que la ley le atribuye, sino a través de la interacción que establece con cada una de las personas que están en relación con ella” (p.28)

Esta misma autora aporta esa misma idea de una forma mucho más concisa al defender que: “entender la institución desde una perspectiva comunicativa significa comprender que el intercambio entre la institución y los públicos es decisivo para la organización”. (p.29)

Por lo tanto, existe una necesidad por parte de las organizaciones de relacionarse con su entorno mediante la comunicación. Esta comunicación irá conformando la identidad de la institución y se produce hacia varios públicos distintos, el microcosmos (público interno) y el macrocosmos (público externo).

Es decir, “toda institución realiza y precisa de la comunicación porque necesita relacionarse con sus destinatarios -internos y externos-. Para ello, elabora y difunde productos y servicios de naturaleza informativa que pretenden satisfacer demandas de información” (Gutiérrez, 2006, p. 33).

No podemos olvidar que la comunicación institucional se origina con el desarrollo de la democracia y de la participación ciudadana en la vida pública, haciendo que éstos reclamen información por parte de las instituciones. En este contexto la comunicación institucional se erige como:

una mediación entre la institución y el público o públicos a los que se destina el mensaje. El trabajo de la comunicación está entrecruzado, es decir, se mueve en el escenario de una concertación de intereses de públicos diferentes: el público interno de la institución; la propia institución; y los públicos externos que serán, de acuerdo con la naturaleza de la institución, más o menos fragmentados: potenciales clientes, anunciantes, patrocinadores, organismos públicos, creadores de opinión, medios de comunicación, inversores, legisladores, organismos profesionales. (Soria, 2004, 216).

Pero no podemos incluir el concepto “públicos” en la definición de comunicación institucional sin pararnos a explicar la importancia de los mismos. Reconocer que existen distintos públicos y que se debe establecer una comunicación diferenciada según sus diferencias es vital para la organización.

Grunig y Hunt (citado en Cancelo, 2003, p.65) definen el concepto de público como “un sistema flexible y estructurado cuyos miembros detectan el mismo problema o asunto, interactúan o bien cara a cara, o bien a través de canales indirectos y actúan como un solo cuerpo”.

Por lo tanto, los públicos nacen gracias a la relación que se establece entre la organización y las personas de su entorno. Esta relación puede partir de las instituciones o de los individuos. De esa relación nace un vínculo que Grunig y Hunt (citado en Cancelo, 2003, p.65) denominan *linkage* y que es la relación más o menos estable que se establece entre las organizaciones y las personas.

El concepto de *linkage* tiene una gran importancia para la Teoría de los *Stakeholders*, ya que a partir de esa relación establecida entre la organización y los individuos se formarán una serie de públicos, los cuales tendrán unos intereses (*stakes*) específicos en función de dicho vínculo.

Grunig y Repper (citado en Cancelo, 2003, p.65) también nombran a los *stakeholders*, que podrían traducirse como los interesados que son las personas que tienen un vínculo con la organización porque las acciones de unos tienen efecto en los otros.

Estos dos autores anteriormente mencionados, diferencian el concepto de *stakeholder* del de público en función de su actividad/pasividad. Los *stakeholders* se caracterizarían por tener una conducta comunicativa latente, mientras que los públicos tendrían una conducta activa. Independientemente de esta diferenciación por la actividad comunicativa, hay que tener en cuenta que los públicos de las organizaciones presentan diferencias. No espera lo mismo de la institución un empleado que un ciudadano.

Por lo que hay varios autores que realizan diferentes clasificaciones. Por un lado, Esman (citado en Cancelo, 2003, p.70-71) propone una clasificación compuesta por:

- Permisivos: relaciones que establece la organización con otras instituciones y grupos sociales que permiten la existencia y desarrollo de la misma.
- Funcionales: aquellos lazos que se establecen con organizaciones o públicos que emiten inputs y que reciben outputs de la institución.
- Normativos: las relaciones que se establecen con organizaciones que poseen los mismos objetivos y problemas de la institución.
- Difusos: aquellas relaciones que surgen al relacionarse con públicos ocasionales y no organizados formalmente.

Por otro lado, Grunig y Hunt (citado en Cancelo, 2003, p.71) proponen una clasificación más simple compuesta por:

- Públicos del entorno interno: compuesto por los empleados.
- Públicos del entorno de trabajo: compuesto por accionistas, clientes, proveedores y comunidades.
- Públicos del entorno general: compuesto por fuerzas político-legales, tecnológicas, económicas o socioculturales.

Además de estas categorizaciones en función de las expectativas, se presentan otras en función a la pertenencia (o no) a la organización. Es lo separa a los públicos en internos y externos, que es la clasificación más típica.

Para Moore y Canfield (citado en Míguez, 2010, p.70) sólo pueden considerarse públicos internos aquellos que pertenecen a la organización, es decir, los empleados, mientras que el resto de los colectivos con los que se relaciona la organización estarían en el grupo de los públicos externos.

Sin embargo, no hay un consenso entre los autores que establezcan una misma clasificación de públicos dentro de internos y externos. Hay autores como Marston (citado en Míguez, 2010, p.70), que presentan una idea mucho más amplia de los públicos externos ya que considera que “el público interno es aquel que consta de personas que ya están conectadas con una organización y con quienes la organización se comunica normalmente en la rutina ordinaria de trabajo”.

Para el autor, el principal elemento que diferencia ambas categorías de público es que los internos tienen un interés específico en la organización, mientras que para los externos, ésta es sólo una entidad más. Es decir, para Marston, los públicos internos están formados por colectivos que se relacionan regularmente con la entidad, mientras que los externos son colectivos que no están necesariamente relacionados con la organización aunque pueden afectar a su bienestar.

A continuación presento un cuadro con la clasificación de públicos en internos y externos que proponen diferentes autores, con el objetivo de mostrar que no todos definen las categorías del mismo modo ni incluyen los mismos grupos.

	Internos	Externos	Mixtos, intermedios, ambivalentes
Aguadero (1993)	Empleados, mandos intermedios, directivos. Accionistas	Clientes. Entidades financieras. Competencia. Admin. públicas, organismos representativos. Medios de información. Vecinos y comunidad en general. Instituciones científicas y culturales de enseñanza	Proveedores, distribuidores, concesionarios, colaboradores
Antona (1991)	Empleados. Accionistas	Clientes. Proveedores, distribuidores, Inversores, entidades financieras. Admins., gobierno. Prensa. Público gral.	Sin especificar
Barquero (2001)	Equipos directivos, jefes de departamentos, mandos intermedios, administradores, empleados de oficinas y fábrica, equipos comerciales, representantes, transportistas, mantenimiento, limpieza, seguridad y otros.	Clientes esporádicos y fijos. Accionistas, posibles accionistas. Proveedores, suministradores. Brokers, analistas financieros, banca, empresas y consultoras financieras. Administraciones, poderes públicos. Medios de comunicación en general y especializados. Asociaciones del ramo, aseguradoras, universidades...	Sin especificar
Marston (1981)	Empleados y familias. Accionistas. Proveedores. Comerciantes y distribuidores. Clientes o consumidores. Vecinos de planta,...	Mundo financiero. Autoridades gubernamentales. Prensa. Clero, clubes, asociaciones comerciales, agricultores...	Comunidad (aunque no lo denomina mixto)
Mazo (1994)	Sin especificar	Sin especificar	Accionistas. Informadores, columnistas Admin. públicas Sindicatos, vecinos, grupos ecologistas

Fuente: María Isabel Míguez p.69

2.1 - Departamento de Comunicación

A continuación voy a definir un concepto que está íntimamente ligado con la comunicación institucional.

Como hemos señalado a lo largo de este documento, la legitimación de las instituciones se produce mediante el diálogo con la sociedad. El ente encargado de crear y mantener esos lazos comunicativos entre la organización y su entorno es el departamento de comunicación.

Villafañe (1999, p.100-103) los define como “es el departamento o unidad específica en el seno de la organización encargada de la gestión de su comunicación e imágenes corporativas”.

Sin embargo, a pesar de que los gabinetes de comunicación estén en un creciente reconocimiento, no podemos olvidar que es algo relativamente nuevo. Tal y como indica Almansa (2005, p.118), el hecho de que los departamentos de comunicación apenas cuenten con unas décadas de existencia en nuestro país hace que este campo aún no esté totalmente definido ni delimitado, ni desde un punto de vista conceptual ni desde una perspectiva práctica, en el que existe confusión tanto terminológica como funcional.

En caso de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se utilizan estos términos para referirse a este denominado departamento:

- En el caso de la Guardia Civil se denomina Oficinas de Relaciones Informativas y Sociales (ORIS).
- En el caso del Cuerpo Nacional de Policía se denomina Oficina de Prensa y Relaciones Informativas.

Cabe destacar que esta diferenciación terminológica no hace referencia a una distinción de funciones, ya que simplemente son una variación a la hora de denominar un mismo fenómeno.

Una definición muy usada y conocida es la que ofrece Ramírez (1995, p.27). El autor define el departamento de comunicación como “las fuentes activas, organizadas y habitualmente estables de información que cubren las

necesidades comunicativas tanto internas como externas de aquellas organizaciones y/o personas de relieve que desean transmitir de sí mismas una imagen positiva a la sociedad influyendo de esta forma en la opinión pública”.

De esta definición cabe destacar que los gabinetes de comunicación son fuentes de información activas y organizadas. Además, de cubrir las necesidades de comunicación interna y externa con el objetivo de incidir de forma positiva en la ciudadanía.

Los gabinetes de comunicación de las administraciones públicas nacieron tras la llegada de la democracia, como síntoma de la apertura comunicativa de España.

El objetivo de los departamentos de comunicación institucionales es hacer que los ciudadanos sientan la administración como algo cercano. Con la comunicación que realizan intentan borrar la imagen de burocracia lenta, además de centralizar los mensajes y coordinar las intervenciones en los medios.

Cancelo (2004, p.35-36) indica que las labores del departamento de comunicación son:

Hacia sus públicos internos	Creación y mantenimiento de la identidad corporativa.
	Asegurar el funcionamiento del departamento de comunicación, análisis y documentación.
	Promover la participación del público interno y buscar la satisfacción de sus necesidades. Realizar reuniones de trabajo y promover la fluidez de la comunicación vertical y horizontal.
	Elaborar boletines especializados tanto de difusión interna como externa.
	Formación en labores de comunicación de sus portavoces porque de ellos depende la imagen de la organización en sus intervenciones.
Hacia sus públicos externos	Promover una buena imagen corporativa.
	Difundir todas aquellas informaciones de la organización que atañen o tengan interés en la sociedad.

Fuente: elaboración propia a partir de Cancelo (2010, p.35-36)

Además, destaca que una de las labores más importantes del Departamento de Comunicación es planificar la gestión de la comunicación de la organización. Villafañe (1999, p.95) sintetiza esa planificación en un documento que denomina “manual de la gestión comunicativa”, en el que se expresa la política comunicativa de la entidad.

El manual de la gestión comunicativa, es el instrumento que sintetiza la estrategia de comunicación y define los parámetros de la organización y gestión de su función comunicativa. Sus funciones son (Villafañe, 1999, p.97):

- Formalizar la política de comunicación e imagen de la empresa, normalmente por un período plurianual.
- Afianzar un estilo propio de comunicación para identificar y diferenciar a la organización.
- Esquematisar la organización de la comunicación.
- Normalizar la práctica comunicativa prescribiendo normas sobre cómo debe ser ésta.

La estructura del manual de gestión de comunicación está dividida en los siguientes apartados:

- El plan estratégico de imagen corporativa: es el punto de partida del manual. Traduce en términos de Imagen y comunicación el proyecto empresarial y establece cuál debe ser la Imagen intencional de la compañía. Debe contener los apartados de visión estratégica, perfil de la imagen actual, proyecto empresarial y posicionamiento estratégico, y estrategia de comunicación.
- Dirección de comunicación: el departamento se debe adaptar a la estrategia de comunicación, de tal modo que si se producen cambios en la estrategia comunicativa de la organización, también se introduzcan en el departamento. Debe incluir un organigrama del Dircom con sus funciones, diseño orgánico y funcional de la dirección de comunicación, y los instrumentos al servicio del departamento.
- Normas generales de comunicación: es el estilo general que debe impregnar todas las comunicaciones de la empresa. Debe incluir la carta

de identidad, posicionamiento, identidad visual, libro de estilo, relaciones con la prensa, comunicación interna, comunicación de crisis, patrocinio, personal de contacto, intervención de portavoces, y oficinas y dependencias corporativas.

- Mapa de públicos: es el conjunto de públicos que están vinculados a la organización. Contiene las variables de configuración y el repertorio de los públicos.
- Plan anual de comunicación: es el estado actual de la Imagen corporativa de la entidad y establece las normas para la elaboración de los planes de comunicación, concretando de forma anual los objetivos anuales de comunicación. Incluye: mensaje, público objetivo, canales, calendario y presupuesto.

III. IDENTIDAD E IMAGEN

A pesar de que ya he definido el término identidad corporativa anteriormente, considero importante volver a definirlo y explicar las diferencias que existen con la imagen.

Cuando he definido lo que es una institución pública, he realizado un acercamiento al concepto de identidad con una definición de Sotelo Enríquez, por lo que ahora voy a aportar otras definiciones.

Black (2001, p.103) define la identidad corporativa como “la totalidad de la personalidad de la empresa, que se deriva de su filosofía, historia, cultura, estrategias, estilo de gestión, reputación y conducta de los empleados, vendedores y otros representantes de la empresa.” Por su parte, Lucas Marín (1996, p.212-213) afirma que la identidad de una institución está formada por “la realidad percibida sobre una serie de atributos que podríamos concretar en: técnica, de servicio, axiológica y de mercado”. Villafañe (1999, p.18) aporta una definición mucho más simple: “la identidad corporativa es el ser de la empresa, su esencia”.

Asimismo, afirma que la identidad está formada por varios elementos, pero que los más significativos son: la historia de la organización, la cultura corporativa y el proyecto empresarial.

Fuente: Justo Villafañe (1999, P.18)

Por otro lado, tenemos el concepto de imagen que se define como la “expresión pública de la identidad corporativa” (Lucas Marín, 1996, p. 212).

A su vez, Black (citado en Cancelo, 2003, p.44) la define como “el modo en el que el público percibe la empresa” y Costa (2001, p.58) afirma que “la imagen de la empresa es la representación mental, en el imaginario colectivo de un conjunto de atributos y valores que funcionan como un estereotipo y determinan la conducta y opiniones de esta colectividad”. Por último, Villafañe (1993, p.24) defiende que “la Imagen Corporativa es el resultado de la integración, en la mente de los públicos con los que la empresa se relaciona, de un conjunto de imágenes que, con mayor o menor protagonismo, la empresa proyecta hacia el exterior”.

Como podemos observar, existe gran concordancia entre las definiciones de imagen que aportan los autores que he mencionado en este estudio. Los cuatro indican que la imagen es la visión que tienen los públicos de la organización, inducida por las acciones que realiza la misma. Como indica Cancelo (2003) las definiciones “se basan claramente en el concepto de recepción de la información que emiten las organizaciones, tanto consciente como inconscientemente, que llega a los públicos de las mismas para ser procesada y utilizada” (p.46).

Sanz de la Tajada (1994, p.31) también alude a que el concepto de imagen está basado en la recepción, ya que entiende la imagen corporativa como el conjunto de representaciones afectivas y racionales asociadas a una empresa como resultado de “las experiencias, creencias, actitudes, sentimientos e informaciones de dicho grupo de individuos”.

Para comprender qué conforma la imagen corporativa, Villafañe (1999, p.32) aporta un gráfico que indica que la imagen es el resultado de otras tres imágenes previas que son una consecuencia del comportamiento, la cultura y la personalidad de la entidad y, que integradas en la mente de los públicos, da como resultado esa imagen.

Fuente: Justo Villafañe (1999, p.32)

A modo de simplificación de lo que es cada concepto, Lucas Marín, García Galera y Ruiz San Román (1999, p.119) aportan esta fórmula:

Imagen = Identidad + Comunicación

IV. TWITTER

Las redes sociales son unas de las herramientas comunicativas más utilizadas por la población. Forman parte de los *social media* y no sólo aportan nuevas formas de relacionarse entre los individuos, sino que ofrecen numerosas posibilidades de actuación en diferentes campos: medios informativos, comunicación política...

Aunque las redes sociales aporten gran cantidad de ventajas en otros campos, lo que nos interesa es centrarnos en el elemento comunicativo. Como hemos repetido a lo largo de la investigación, los públicos demandan información por parte de las instituciones que les sirven y éstas necesitan relacionarse con ellos para poder legitimarse en la sociedad en la que desarrollan su actividad.

Existen diferentes formas de clasificar las redes sociales, pero según Juan Merodio (2010, p.9), profesor en la Universidad de Barcelona y uno de los principales expertos en España en Marketing Digital, Redes Sociales y Web 2.0, en su libro "Marketing en redes sociales", clasifica los tipos de redes sociales en quince categorías:

Redes Sociales	Publicaciones	Fotografías	Audios	Videos
Microblogging	Emisión en Streaming	Videojuegos	Juegos	Aplicaciones de productividad
Agregadores de noticias	RSS	Búsquedas	Móviles	Interpersonales

Fuente: Merodio (2010)

Bajo las clasificaciones "redes sociales" y "microblogging" es dónde podemos encuadrar a Twitter. Ahora pasaremos a definir qué es Twitter y sus características y ventajas.

Twitter es un *microblog* (sintetiza características de mensajería instantánea y blogs) que nació en California en octubre del 2006 impulsado por Obvious Corp. Sirve para enviar y recibir mensajes breves. En definitiva, permite que sus usuarios publiquen mensajes de hasta 140 caracteres, llamados tweets y que

aparecen en el perfil de los mismos. Estos mensajes pueden ser leídos por todo el mundo (aunque no se tenga cuenta en la red social), a no ser que el usuario haga su perfil privado, en cuyo caso sólo las personas que autoricemos podrán leernos.

Hay una serie de términos de esta red social que son necesarios conocer para comprender su funcionamiento:

- Tweepers o tuiteros: que son los usuarios de esta red social.
- Tweet: mensajes de hasta 140 caracteres que se publican en la red social.
- Retweet: reenviar el tweet de otro usuario. Esto hace que aparezca en nuestro perfil junto a nuestros propios tweets.
- Favorito: marcar un tuit como favorito supone confirmar que por un motivo u otro el tuit de alguien ha llamado tu atención. Al marcar como favorito un tweet lo guardamos para poder consultarlo más tarde.
- Mensaje directo: es un mensaje que se envía a un seguidor de nuestra cuenta y que sólo puede leer él.
- Seguidor: persona que nos sigue y lee nuestros tweets.
- Seguido: persona a la que seguimos y leemos sus tweets.
- Seguimiento: acto de seguir a otro usuario de Twitter para poder ver sus tweets publicados.
- Devolver el seguimiento: devolver el seguimiento que un usuario ha hecho de tu cuenta siguiendo la suya.
- Hashtag: palabra o frase introducida por el símbolo almohadilla (#fútbol), que nos permite localizar fácilmente un tema, ya que al pulsar sobre él aparecen más tweets con ese mismo hashtag.
- Trending Topic: tienen su origen en los hashtag y sirven para mostrar los temas que más se están hablando en el momento dentro de Twitter. Se pueden consultar por zonas geográficas.

La principal característica que presenta esta red es la actualización constante de sus contenidos. Sus usuarios introducen información nueva mediante tweets que, a su vez, proporcionan a los demás nueva información relativa a gran

cantidad de temas. No existen temas en concreto sobre los que haya que debatir, por lo que existe una gran libertad.

4.1 - ¿Cuáles son las características de Twitter?

Jose Luis Orihuela (2011), doctor en Ciencias de la Información, en su libro “Mundo Twitter”, establece una serie de características que determinan el modelo comunicativo de Twitter:

- Asimétrico: se producen relaciones optativas que no precisan de consentimiento mutuo.
- Breve: extensión máxima de 140 caracteres por mensaje.
- Descentralizado: las decisiones de cada usuario definen la arquitectura de la red.
- Global: disponible en todo el planeta.
- Hipertextual: los mensajes publicados por los usuarios contienen símbolos como la arroba o la almohadilla que enlazan con otros mensajes.
- Intuitivo: aplicación basada en la sencillez de uso y simplicidad.
- Multiplataforma: podemos dar uso a Twitter desde netbooks, tablets, smartphones, ordenadores portátiles, ordenadores de sobremesa...
- Sincrónico: los tiempos de publicación y lectura vienen marcados por el timeline o historial de los tweets publicados por un usuario
- Social: comunidades y relaciones elegidas por el usuario
- Viral: red social que facilita la multiplicidad de mensajes y su rápida circulación

4.2 - ¿Cuáles son sus puntos fuertes?

Como toda herramienta comunicativa, Twitter presenta una serie de ventajas para sus usuarios. Tim O Reilly y Sarah Milstein (citado en Real Gutiérrez, 2014, p.8-9) establecen una serie de puntos fuertes de Twitter que giran en torno a diferentes funciones:

- “Compartir experiencias y opiniones”. Los usuarios comparten sus opiniones personales sobre los servicios y productos que consumen.
- “Detector de tendencias”. Podemos denominar Twitter como un gran estudio de mercado en tiempo real. Los Trending Topic ofrecen información de valor para periodistas, analistas, sociólogos...
- “Familiaridad ambiental”. Término que define la percepción positiva o negativa que un usuario tiene sobre un producto o marca en el que intervienen factores no solo como el diseño gráfico o el diseño de interacción, sino también los sentimientos que nos produce el producto o los valores que nos transmite la marca, para describir la capacidad de mantener contacto íntimo y frecuente con personas de nuestro círculo íntimo. En Twitter, diferentes personas consiguen seguir manteniendo una relación íntima y cercana con otras que de otra manera sería imposible.
- “Últimas noticias”. La facilidad que Twitter nos brinda para poder publicar sucesos que vemos provoca que cualquier usuario de la red se convierta en periodista y testigo en primera línea de noticias importantes: revueltas sociales, accidentes, catástrofes... Pudiéndolo contar en directo y anticipándose a los medios de comunicación tradicionales.
- “Canal de negocios”. Twitter se ha convertido en un mercado digital en el que marcas y clientes llevan a cabo procesos de compra y venta de productos. Cada vez más grandes marcas se dan cuenta de la importancia que tiene tener presencia en Twitter y llevar a cabo un buen marketing y gestión de la cuenta para aprovechar las facilidades y ventajas que se ofrecen.

4.3 - ¿Cuáles son sus ventajas para las instituciones públicas?

Como he comentado anteriormente, las instituciones públicas tienen unas necesidades comunicativas diferentes a las empresas por lo que esta herramienta presenta unas ventajas diferentes para ellas.

Fernández Vázquez (2014), en su exposición sobre el uso de Twitter en la Guardia Civil, nombra esas ventajas:

- Actúa como fuente primaria de información ya que es la propia institución la que de forma voluntaria decide escribir un tweet y hacer pública cierta información relevante para sus públicos.
- Permite hacer llegar a los ciudadanos información de interés relacionada con la actividad institucional.
- Permite difundir información corporativa.
- Llega a soportes donde está el usuario.
- Grandes ventajas para la difusión: retweet, favorito, hashtag, enlaces, vídeos, fotografías...
- Permite indicar o recordar la agenda de la institución.
- Informar sobre convocatorias de empleo público. Esto es de gran importancia en este caso por ser Cuerpos de Seguridad.
- Multidireccionalidad.

4.4 - Otros datos sobre la red social

Dada la poca cantidad de estudios publicados sobre la importancia que tiene Twitter como herramienta de comunicación institucional, he rescatado algunos datos de estudios de carácter comercial que podrían extrapolarse a este trabajo. La mayoría son datos sobre cantidad de usuarios.

Quiero destacar que es importante conocer la presencia de usuarios en la red para saber a qué tipo de público nos dirigimos.

De acuerdo con la última edición (2014) del estudio anual "Navegantes en la Red" publicado por la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación (AIMC), las redes sociales son un fenómeno en continuo ascenso: un 75,2 % de la población se conecta a ellas diariamente, frente al 67,4 % que lo hacía en 2013 y el 43,5 % que lo hacía en 2009.

Según este mismo estudio, un 47,1 % de los encuestados accedieron a Twitter en los últimos 30 días, sólo por detrás de Facebook.

Redes sociales utilizadas

El promedio de redes sociales mencionadas por cada usuario de las mismas es 2,8.

P. ¿Qué redes sociales utiliza?		
	Absolutos	%
BASE (acceso red social últ. 30 días)	19.049	
Facebook	16.916	88,8
Twitter	8.978	47,1

Fuente: Navegantes en la Red (2014)

Para el “VI Estudio Anual Redes Sociales” de *Interactive Advertising Bureau (IAB) Spain*, las redes sociales están alcanzando su madurez: un 82 % de los internautas de entre 18 y 55 años las utiliza.

Fuente: VI Estudio Anual Redes Sociales

Con estos datos podemos afirmar que en Twitter no hay un perfil definido de usuario, por lo que existen diferentes perfiles dentro de la red social. Esto quiere decir que una institución que use Twitter, tiene que publicar contenidos para todos los tipos de habitantes de la red.

Por último, la V oleada del “Observatorio de redes sociales” realizado por *The Cocktail Analysis* junto con la agencia de medios Arena indica que la presencia en Twitter favorece una imagen de transparencia y que atendiendo a las diferentes tipologías de acciones en redes sociales: la difusión de contenido no comercial favorece la construcción de atributos de esfuerzo, innovación y

calidad. Responder comentarios en abierto transmite confianza, cercanía, compromiso, transparencia y honestidad.

CAPÍTULO III METODOLOGÍA

La metodología usada en esta investigación se basa en análisis de fuentes documentales, observación de la red social Twitter, una encuesta enviada a los seguidores de ambas cuentas de Twitter y el análisis de contenido. Estos cuatro instrumentos son los que ayudarán a conocer la situación comunicativa del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil y profundizaré en ellos en los siguientes apartados.

Como he indicado anteriormente, mi hipótesis parte de que aunque existan diferencias en el uso de las dos cuentas de Twitter, ambos Cuerpos de Seguridad han sabido adaptarse al ciberespacio.

Para llegar a las conclusiones de este estudio he seguido una serie de procedimientos que tienen su origen en el método científico. El método que he usado es el hipotético-deductivo.

Este procedimiento se caracteriza por:

El investigador efectúa observaciones para corroborar o modificar las hipótesis, o teorías, vertidas por otros investigadores en contextos espacio-temporales, sociales o culturales distintos del suyo propio. A diferencia del método anterior [*método inductivo*], el investigador, por norma general, parte de un marco teórico, esto es, de los resultados de alguna investigación (inductiva, deductiva o hipotético-deductiva) que ya han sido publicados, confirmados y validados. Su misión, en este caso, es replicatoria: reproducir (y deducir) las hipótesis adecuadas a su objeto de investigación, observar el fenómeno en su contexto, inferir (inducir) unas generalizaciones y comparar sus resultados, deduciendo, por último, cuáles son sus implicaciones para las teorías o leyes precedentes. (De Miguel Pascual, 2006, p. 21)

I. CONSULTA DE FUENTES DOCUMENTALES

La consulta de fuentes bibliográficas ha sido la primera metodología que he usado en esta investigación para documentarme y poder plasmar los elementos fundamentales que componen las organizaciones, especialmente las instituciones públicas y sobre todo, los Cuerpos de Seguridad del Estado. Estas fuentes se han ido nombrando a lo largo de este estudio y se recogen en el apartado bibliografía. Como he indicado anteriormente, no existen muchas fuentes que traten este tema en específico, lo que indica la falta de estudio que hay en este tema.

Las únicas fuentes obtenidas sobre la comunicación en la Guardia Civil y el Cuerpo de Policía Nacional son:

- Una tesis doctoral escrita por María de las Mercedes Cancelo San Martín sobre la comunicación institucional en Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Este es el primer estudio publicado con rigor científico sobre la temática que estamos tratando en este trabajo, por lo que supone una base para muchos de los siguientes trabajos.
- Una tesis doctoral realizada por Jessica Fernández Vázquez que versa sobre los recursos web de la Guardia Civil y su actualización de contenidos.
- Un estudio realizado por Mercedes Cancelo sobre la figura del director de comunicación en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
- Dos libros escritos por Mercedes Cancelo que estudian la comunicación institucional en los Cuerpos de Seguridad del Estado y sobre los web sites de esas mismas instituciones. Están basados en la tesis de la misma autora.

- Una exposición de Fernández Vázquez sobre la Guardia Civil y el uso de Twitter.
- Un artículo de Fernández Vázquez sobre la Guardia Civil como emisor de información. Hace referencia a la ORIS y las divisiones que ésta contiene.

Otras fuentes que he consultado para este trabajo pero que no tienen carácter académico son:

- Las páginas web de la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía.
- Una serie de noticias publicadas en distintos medios de comunicación, especialmente periódicos online.

II. OBSERVACIÓN

Una de las herramientas metodológicas empleadas para este trabajo ha sido la observación no participante. Consistió en observar las cuentas de Twitter de la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía durante un periodo de veintiún días, comprendido en dos periodos distintos (26 de octubre al 1 de noviembre y 4 enero al 17 enero). Se realizó durante dos periodos distintos para poder recabar información más variada, ya que si me hubiera centrado en un solo segmento, la información emitida en Twitter podría estar monopolizada por una campaña concreta y no reflejar todos los aspectos requeridos.

Antes de explicar cómo se ha empleado esta herramienta, no podemos olvidar que la observación no participante es aquella en la cual se recoge la información desde afuera, sin intervenir para nada en el grupo social, hecho o fenómeno investigado. El observador no participa en la vida social del grupo al que observa, sino que “participa como observador”.

La observación ha resultado indispensable para el trabajo de investigación posterior ya que ayudó a conocer el objeto de estudio en mayor profundidad, ya que se recogieron una serie de datos:

- Uso de símbolos y colores corporativos en los perfiles.
- Descripción usada en la cuenta de Twitter.
- Cantidad de seguidores
- Cantidad de seguidos
- Lenguaje usado en los tweets
- Tono de la comunicación
- La información que se proporcionaba desde la cuenta

Estos datos recogidos han sido el sustento para desarrollar el análisis de contenido y la encuesta que se ha remitido a los seguidores. Ha sido especialmente importante en ésta última, ya que hubiera sido imposible desarrollar una encuesta completa y que cubriera todas las posibles variables que hacen que los usuarios sigan a @policia y @guardiacivil sin previamente conocer los elementos anteriormente mencionados.

III. ANÁLISIS DE CONTENIDO

Mediante el análisis de contenido se han analizado las cuentas de Twitter de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, complementando a la observación no participante. Piñuel y Gaitán (1995) señalan que:

“análisis de contenido se llama actualmente, en sentido amplio, al conjunto de procedimientos interpretativos y de técnicas de comprobación y verificación de hipótesis aplicadas a productos comunicativos (mensajes, textos o discursos), o a interacciones comunicativas que, previamente registradas, constituyen un documento, con el objeto de extraer y procesar datos relevantes sobre las condiciones mismas en que se han producido, o sobre las condiciones que puedan darse para su empleo posterior”. (p. 511)

El análisis de contenido de las cuentas de Twitter de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía se ha basado en una descripción detallada de los mensajes que emiten y de las interacciones que los usuarios hacen con ellos, esto es, los retweets y me gusta que tienen en la cuenta.

Para establecer las categorías en las que clasificar los mensajes para este análisis de contenido, me he basado en la charla de Jessica Fernández Vázquez sobre la Guardia Civil y el uso de Twitter, en la que establece unas muy similares. Al ser un tema con tan poco estudio previo, no existen muchos autores que hayan establecido una metodología para cuentas de carácter institucional.

Como he indicado a lo largo de toda esta investigación, las instituciones públicas no son objeto de estudio de muchos investigadores, por lo que no existen plantillas de análisis para éstas.

El análisis de contenido se realizó sobre una muestra de Tweets de catorce días (4 enero - 17 enero), coincidiendo con uno de los periodos escogidos para la observación no participante. El objetivo de tomar una muestra temporal y no de cantidad de mensajes, es conocer cuál de las dos cuentas actualiza en mayor medida sus contenidos.

Los elementos que se quieren cuantificar son los temas que se publican en esta red social, por lo que estamos ante un análisis de contenido temático. Basándome en la charla de Fernández Vázquez anteriormente mencionada se han establecido 4 categorías en las que se han clasificado los tweets. Éstas son:

- Actuaciones policiales: detenidos, objetos incautados, etc.
- Protección social: que a su vez incluye Seguridad en red (fraudes telemáticos, consejos de uso de redes sociales, etc.) y Prevención ciudadana (consejos de conducción, cómo actuar ante determinadas situaciones, etc.)
- Temas corporativos: convocatorias de selección, homenajes a antiguos miembros, perros policía, tareas peligrosas realizadas por el Cuerpo, etc.
- Colaboración ciudadana: búsqueda de desaparecidos, denuncia ante casos de maltrato infantil, de género, animal o de otro tipo, etc.
- Otros: en esta categoría entran todos los tweets que no se pueden clasificar en ninguna categoría al no aportar información. Generalmente aquí se incluyen respuestas a usuarios.

A pesar de lo pequeño de la muestra, se ha intentado que el análisis de contenido sea detallado desde el punto de vista interno, haciendo hincapié en la importancia de la adecuación de los contenidos a los públicos externos. Como podemos observar, hay categorías que a priori resultan de mayor interés para los públicos (protección social), mientras que hay otras que no lo son tanto (temas corporativos). Por lo que se contabilizarán cuáles son las categorías que más se repiten.

Para contrastar el uso que se le da a cada cuenta con lo que realmente interesa a sus públicos externos, se han incluido estas categorías de análisis anteriormente mencionadas como opción de respuesta en algunas preguntas de la encuesta que he diseñado. Esto quiere decir que se compararán los resultados del análisis de contenido (el número de veces que se repite cada tema) con los de la encuesta.

Además de agrupar los mensajes en categorías para su posterior análisis, se han tenido en cuenta otros elementos importantes como fotografías, vídeos, hashtags, emoticonos, links y otros elementos (como saber si responden a usuarios o si citan tweets de otras cuentas, etc.).

Por último, se han anotado los favoritos y me gusta de cada tweet. Para realizar este análisis de contenido me he ayudado de la web www.allmytweets.net que

permite acceder a tweets antiguos, así como de una hoja de cálculo Excel que me ha permitido apuntar los datos.

IV. ENCUESTA

Los *followers* son una parte realmente importante en Twitter. Son los receptores de información, aquellas personas, empresas o instituciones que sienten interés por lo que publica una determinada cuenta y deciden seguirla para estar al tanto de sus publicaciones.

Como he comentado en los objetivos, debemos saber si realmente resultan de interés estas publicaciones para los públicos externos de @policia y @guardiacivil. Para ello, he elaborado una encuesta que se ha enviado a dichos *followers*.

Se trata de una encuesta autocumplimentada, difundida a través de Facebook y Twitter. Es una encuesta mayoritariamente cualitativa, puesto que analiza una realidad subjetiva. Recordemos que con la encuesta pretendemos conocer si los mensajes publicados por estas cuentas son de interés.

Está compuesta por 44 preguntas y se ha estructurado de la siguiente manera:

- **Preguntas demográficas:** 4 preguntas para conocer el sexo, edad, nivel de estudios y ocupación del encuestado.
- **Preguntas filtro:** 2 preguntas. Me permiten conocer si el encuestado usa Twitter y si sigue a las cuentas objeto de estudio. Si el usuario no hace uso de esta red social o no sigue a @policia o a @guardiacivil, se envía automáticamente la encuesta. Por el contrario, si sigue al menos a una de ellas, se le envía al bloque correspondiente.
- **Guardia Civil:** 17 preguntas. Con estas preguntas se pretende conocer por qué siguen a esta cuenta, por qué interactúan con ella, qué mensajes son más interesantes, si ha cambiado su imagen...
- **Pregunta filtro:** 1 pregunta. Si el usuario sigue a @policia se le remite al bloque correspondiente, si no se le envía a las últimas preguntas.
- **Policía Nacional:** 17 preguntas. Son exactamente las mismas que las de Guardia Civil, lo que sirve para realizar una comparativa entre ambas cuentas.

- **Preguntas generales:** 3 preguntas. Básicamente sirve para conocer por qué los usuarios siguen a estas cuentas institucionales y no a otras.

Cabe destacar que, aunque se hayan planteado preguntas demográficas (características básicas de los individuos como edad, género...), de actitudes (opiniones, motivaciones, orientaciones, sentimientos, juicios y valores) y de comportamientos (lo que el encuestado dice que hace o ha hecho), éstas han sido mayoritariamente relacionadas con las actitudes.

Además se han planteado tanto preguntas cerradas como abiertas. Las primeras han sido mayoritarias puesto que permiten reactivar el recuerdo u ofrecer al encuestado razones en las que podría no haber caído, además de que resultan más sencillas de responder. Pero teniendo en cuenta que estamos ante una investigación que busca conocer las motivaciones de estos seguidores, se han planteado 3 preguntas abiertas, ya que reflejan mejor la opinión del encuestado. Algunas preguntas también contienen la opción “otro”, que permite añadir una opinión distinta a las planteadas en la encuesta.

Los cuestionarios fueron enviados entre el 11 de febrero y el 18 de febrero de 2016. El número total de respuestas recibidas al cierre de la investigación ha sido de 173, teniendo un total de 103 respuestas válidas. Se consideran como tal aquellas encuestas en las que se afirma seguir a @policia, @guardiacivil o a ambos.

A modo de conclusión de este apartado, se ofrece una tabla con todos los objetivos que se persiguen con esta investigación y las técnicas metodológicas empleadas para conseguir la información requerida en cada caso.

OBJETIVOS	TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN
Objetivo general: Realizar un análisis descriptivo del uso que le dan ambos cuerpos a la comunicación en Twitter, realizando una comparativa entre ambos.	<ul style="list-style-type: none"> – Análisis de fuentes documentales. – Observación no participante. – Análisis de contenido. – Encuesta.
1.- Objetivo específico: ¿Qué mensajes emiten en la red social?	<ul style="list-style-type: none"> – Observación no participante. – Análisis de contenido.
2.- Objetivo específico: ¿Cuál es el grado de actualización de los contenidos?	<ul style="list-style-type: none"> – Observación no participante.
3.- Objetivo específico: ¿Resultan de interés las publicaciones para sus seguidores?	<ul style="list-style-type: none"> – Encuesta.

CAPÍTULO IV

DESARROLLO DE LA

INVESTIGACIÓN

I. LA COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL EN LA GUARDIA CIVIL

La Guardia Civil es un instituto armado de naturaleza militar que, de acuerdo a lo que establece la Ley Orgánica 2/86, de 13 de marzo que forma parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. De forma popular se le conoce como la Benemérita.

Depende del Ministro del Interior, en servicios, retribuciones, destinos y medios, y del Ministro de Defensa en el cumplimiento de las misiones de carácter militar que éste o el Gobierno le encomienden. En tiempo de guerra y durante el estado de sitio, dependerá exclusivamente del Ministro de Defensa.

Es, junto al Cuerpo Nacional de Policía, uno de los cuerpos de seguridad cuyo ámbito es nacional. Opera en toda España, siendo principal responsable de la seguridad pública en núcleos urbanos rurales, resto del territorio nacional y mar territorial.

En sus competencias se encuentran la lucha contra la delincuencia organizada, el terrorismo, la inmigración irregular, delitos contra el medio ambiente, etc. Además, se encarga de la vigilancia de las vías públicas interurbanas (excepto en el País Vasco y Cataluña), la vigilancia de grandes infraestructuras, la seguridad en las costas y el control de armas y explosivos.

1.1 - La Oficina de Relaciones Informativas y Sociales (ORIS)

La ORIS nace a mediados de la década de los 90 gracias a Orden General nº9 de 14 de enero de 1987, con el objetivo de adaptarse a las nuevas necesidades comunicativas y tecnológicas. Es un órgano de asesoramiento y apoyo de la Dirección General de la Guardia Civil en materia de comunicación, que, a modo de gabinete de comunicación, actúa como intermediario entre el instituto armado y sus públicos. Este departamento depende de la Subdirección General del Gabinete Técnico, cuyos miembros coordinan las tareas emitidas por el Director de la Guardia Civil (Orden PRE/422/2013).

Como todo gabinete de comunicación debe relacionarse con los medios de comunicación y controlar la imagen corporativa, la comunicación interna y las relaciones públicas en general. (Martín, 1998, p. 39).

A este órgano le corresponde, según la Orden PRE/422/2013 del BOE Código de la Guardia Civil:

- Dirigir y gestionar la comunicación interna y externa en la Guardia Civil y, en particular, la coordinación de las Oficinas Periféricas de Comunicación (OPC,s) y con otros organismos análogos de la administración.
- La potenciación de la imagen corporativa de la Guardia Civil, a través de participaciones públicas, de la página web del Cuerpo y la intranet corporativa, de cuyos contenidos es encargada, y de la atención al ciudadano a través de la oficina creada a tal efecto.

Y según la propia página de la Guardia Civil, sus funciones son:

- Establecer y mantener relaciones con los medios de comunicación social en aquellas materias que afecten a la Guardia Civil, recogiendo, analizando y proponiendo la utilización de la información.
- Diseñar, desarrollar y orientar la política de comunicación interna, creando, editando y produciendo audiovisuales y multimedia.
- Encargarse de las relaciones sociales y del protocolo de la Dirección General, y ser el cauce de relación con los órganos análogos de los Ministerios de Defensa y del Interior.

Vistas las distintas funciones que se le confieren a este organismo, podemos deducir que:

- El Cuerpo siente la necesidad de controlar la imagen que difunde al exterior y al interior de la institución, usando todas las herramientas disponibles con el objetivo de proyectar una imagen cercana a la existente en la institución.

- Coordina sus acciones, con las distintas oficinas de comunicación de los Ministerios de Defensa e Interior.
- Confiere valor a la comunicación interna, dándose cuenta de la importancia que tiene la misma a la hora de generar cohesión en la institución.
- Manifiesta la necesidad de darse a conocer y acercarse al entorno al relacionarse no sólo con los medios de comunicación, sino con los ciudadanos.

Como indica Fernández Vázquez (2012), para que las tareas de la Oficina de Relaciones Informativas y Sociales sean eficaces se dividen en diversas secciones con tareas específicas, que son:

- Medios de Comunicación, encargada de las relaciones con los medios.
- Relaciones Sociales, cuyo cometido se centra en la gestión del protocolo y las relaciones institucionales.
- Servicio de Publicaciones, desde donde se realizan de los productos editoriales.
- Oficina de Información y atención al ciudadano.
- Multimedia, sección encargada de los contenidos audiovisuales, la edición de vídeos y fotografías o la gestión de la página web.

1.2 - Públicos de la Guardia Civil

Puesto que la Guardia Civil es un Cuerpo de Seguridad, todos los ciudadanos somos parte del público de esta institución. Esto es debido a que por su labor y servicio a la sociedad, sus acciones nos afectan a todos.

Sin embargo, a pesar de que todos seamos parte de su público, podemos establecer una clasificación de los mismos atendiendo a la vinculación que tienen con esta organización.

Siguiendo la clasificación que ya realizó Canelo (2003, p. 259), podemos dividirlos en:

Públicos del entorno interno	Miembros de la Guardia Civil y familiares.
Públicos del entorno de trabajo	Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, Cuerpo Nacional de Policía y administraciones públicas.
Públicos del entorno general	Medios de comunicación y ciudadanos en general.

Puesto que la hipótesis de este TFG se centra en conocer si la Guardia Civil cumple con las necesidades de sus públicos externos, nos vamos a centrar en éstos.

Los públicos del entorno general son los medios de comunicación y los ciudadanos.

Como ya explicaba Cancelo (2003, p. 260), los medios de comunicación no son un intermediario entre los ciudadanos y la institución, sino que es considerado un público final al ser líderes de opinión. Con esta comunicación específica se pretende cambiar la imagen negativa que ha tenido este Cuerpo durante años.

Por último, está la ciudadanía que es el público de mayor tamaño. Las acciones comunicativas de la Guardia Civil hacia este público se basan en el acercamiento a ellos para buscar la legitimación.

1.3 - La cuenta de Twitter

Ahora nos centramos en el papel que tiene esta institución como emisora de contenido en la red. El perfil @guardiacivil nació en mayo de 2011 con el fin de acercarse a los internautas y estar allí donde está su público, uniéndose al auge que se estaba produciendo de las redes sociales, especialmente de Twitter.

Con esto, la Guardia Civil se une a esta red social, usando Twitter como un nuevo canal de comunicación institucional.

En la última fecha visitada, estos son los datos que podemos obtener al visitar el perfil de Twitter de la Guardia Civil:

Nombre de la cuenta:	@guardiacivil
Descripción de la cuenta:	Canal Oficial de la Guardia Civil y enlace a guardiacivil.es También enlazan a todas las redes sociales en las que están presentes y a un manual sobre uso de Twitter de la Guardia Civil.
Total tweets:	16.832
Total seguidores:	506.552
Total seguidos:	160
Símbolos y colores corporativos:	 @guardiacivil
Cuenta creada en:	Mayo de 2011

Al buscar el perfil de la Guardia Civil, nos encontramos con que existen varias cuentas que, en clave de humor, se hacen pasar por ellos. Por eso mismo, el nombre y descripción de la cuenta, los colores y símbolos corporativos ayudan a la identificación de que es la cuenta real de la Guardia Civil.

Aunque el perfil está verificado, (esto quiere decir que Twitter asegura que es la cuenta oficial), el uso de los elementos corporativos es muy importante para transmitir la identidad corporativa y unificar sus acciones comunicativas.

En el momento de hacer la investigación se analizó el periodo desde 4 de enero a 17 de enero de 2016, quedando la muestra compuesta por 370 tweets.

Como he indicado en la metodología, he dividido los tweets en cinco categorías diferentes, dependiendo del tema que se tratase en el mismo. Por lo que los tweets publicados durante ese periodo quedan tal que así:

TEMÁTICA DE LOS MENSAJES DE TWITTER DE @GUARDIACIVIL

■ Actuaciones policiales ■ Seguridad en la red ■ Prevención ciudadana
■ Colaboración ciudadana ■ Temas corporativos ■ Otros

El tema más frecuente es la prevención ciudadana, ocupando un 37% de los tweets publicados, cosa que no es extraña dado que la labor de la Guardia Civil es precisamente auxiliar y prevenir a los ciudadanos de los peligros que se puedan encontrar.

En este apartado encontramos tweets relacionados con la conducción en condiciones adversas como la lluvia o niebla, advertencias sobre formas de actuación de ladrones o maniobras de actuación ante enfermedades.

En segundo lugar encontramos la colaboración ciudadana, con un 28% de los tweets. Con estos mensajes la Guardia Civil pide ayuda para encontrar a desaparecidos, denunciar casos de violencia de género o maltrato animal.

En tercer lugar, con un 12%, están los temas corporativos. Es lógico que no se publiquen muchos tweets relacionados con esto ya que se podría caer en un uso propagandístico de esta herramienta y conseguir una imagen negativa.

El cuarto lugar lo ocupa la seguridad en red con un 11% de los tweets. En esta categoría encontramos mensajes relacionados con los fraudes telemáticos como *phishing* y consejos de uso de redes sociales. Es importante destacar la importancia de esta categoría, ya que Twitter es una herramienta que está en Internet y estos consejos son, precisamente, también sobre el ciber mundo.

Las actuaciones policiales ocupan un 7%. En esta categoría están aquellos tweets relacionados con detenidos u objetos incautados.

Por último, la categoría Otros sólo ocupa un 5% del total. En la que generalmente resuelven dudas de usuarios.

Si consideramos prevención ciudadana y seguridad en red como una única categoría (protección social), tal y como se indica en la metodología, el resultado sería el siguiente:

Por lo que quedaría la protección social como primer e indiscutible tema principal del Twitter de la Guardia Civil. Es lógico que el tema más tratado sea este, ya que son los que, en principio, más interesan a la ciudadanía puesto que les afectan a ellos directamente.

Los temas corporativos y las actuaciones policiales quedan relegadas a un segundo plano. Aunque es conveniente mostrar la labor de la organización para

que se sepa que cumplen con el propósito para el que fue creado, no es lo que más interesa a los cibernautas.

Una vez explicado esto, voy a destacar otros elementos que me he encontrado al realizar el análisis de contenido y la observación no participante:

Lenguaje usado y tono de la comunicación

Los elementos más importantes a destacar a la hora de analizar una cuenta de Twitter son el lenguaje y el tono de la comunicación.

Una cuenta de Twitter perteneciente a una institución pública requiere de cierta profesionalidad a la hora de escribir y enviar contenido a sus seguidores. Evidentemente, hay una serie de aspectos que se deben cuidar, como la buena escritura, la claridad de los mensajes o la ausencia total de faltas ortográficas. En este periodo que he analizado, he observado que desde la cuenta de la Guardia Civil se cuidan mucho esta serie de elementos.

Además, hay que recalcar que el lenguaje empleado a la hora de enviar contenido al ciber mundo es un factor fundamental en la construcción de la identidad de una cuenta. Hay cuentas de Twitter que poseen rasgos característicos que las diferencian de otras y que permiten ser identificadas y reconocidas simplemente leyendo un tweet suyo.

A la hora de usar un lenguaje determinado hay que saber adaptarse a las “reglas” que posee la plataforma en la que está. Twitter, precisamente, destaca por el uso de un lenguaje sencillo, ameno y atractivo. Por eso, un lenguaje de marcado carácter institucional no ayuda a que los contenidos lleguen a sus públicos externos.

El hecho de que esta red social sólo permita mensajes de 140 caracteres hace que los usuarios busquen en esos mensajes elementos atractivos que le inviten a seguir leyendo el tweet y que le ayuden de un simple vistazo, a asimilar y entender la información publicada. Como he dicho antes, un lenguaje de carácter institucional no contiene estas características que he indicado anteriormente y lo que hace es crear una imagen de una cuenta monótona, tradicional y poco interesante.

Cuando observamos la cuenta de la Guardia Civil nos damos cuenta de que el lenguaje que emplean, está bastante alejado de esos tintes institucionales y posee unas características propias que permiten diferenciarla de otras instituciones públicas.

Estos elementos son:

- Tono de comunicación relajado y atractivo. Muy propio de la red social en la que se encuentra. Muchas veces se usa el humor como recurso.

- Uso de un lenguaje de moda. En vez de usar términos más serios o de carácter más culto, se usan anglicismos y palabras que se ponen de moda.

- Uso de un lenguaje de fácil comprensión para todos los públicos, permitiendo que todas las personas puedan entender sus mensajes.

Si localizas un artefacto explosivo antiguo no lo manipules ni lo traslades del lugar del hallazgo. Son peligrosos.

En definitiva, el lenguaje se aleja de la comunicación tradicional de las instituciones públicas y se acerca a la comunicación propia de la red 2.0 y, en concreto, de Twitter.

Su lenguaje permite diferenciar la cuenta de otras del mismo estilo, que la entiendan todos los públicos y entretiene lo suficiente para ganar seguidores que se interesen por lo que publican.

Interacciones del usuario

La forma de interactuar en Twitter con una cuenta a la que sigues es, además de responder, retuiteando o indicando que “te gusta”. Debajo de cada tweet se puede ver el número de interacciones que ha provocado cada uno, lo que ayuda a cuantificar el interés que ha provocado.

Aunque es evidente que un mensaje puede interesar, pero no interactuar con él, lo vamos a usar en cierta medida para indicar que estos contenidos interesan de algún modo a sus seguidores.

En la gráfica de abajo podemos observar el promedio de Retweets y Me gusta de los mensajes de @guardiacivil:

El número de retweets y “me gusta” alcanzados por las publicaciones demuestran el interés social que provocan sus mensajes, así como la ampliación de la cobertura.

Como vemos, los usuarios prefieren el retweet como medio de interacción con el emisor por encima del “me gusta”. Recordando el modo de funcionamiento de Twitter, cuando hacemos retweet, ese mensaje pasa a nuestro perfil y nuestros seguidores también pueden verlo. Es una forma de compartir ese mensaje.

Por eso, al hacer un retweet se amplía la difusión y cobertura de un mensaje. Pasa de ser leído por todos los seguidores de la Guardia Civil, a ser leído por todos los usuarios que siguen a la cuenta que los ha retuiteado. Por otra parte, si se marca como “me gusta” un mensaje, simplemente se guarda en nuestro perfil y nos permite leerlo más tarde.

De este modo, mediante los retweets, se permite que la ciudadanía participe con la Guardia Civil ya que se trata de una institución pública que debe legitimarse, mejorando su imagen ya que muestra cuál es una de sus funciones y, de esta manera se amplía la difusión y la cobertura.

Si observamos la muestra recogida en estas dos semanas, vemos que los tweets que más retweets tienen son aquellos en los que se busca a desaparecidos, tal y como podemos ver en los siguientes tres ejemplos: (1.577 RTs, 1.212 RTs y 1.426 RTs)

Guardia Civil @guardiacivil Siguiendo

#Urgente
 Lucía es una #menor que ha #desaparecido en Roquetas #Almería
 ¿La has visto?
 🇪🇺 062
 🇪🇺 091
 🇪🇺 112
 Tu RT ayudará

RETWEETS 1.577 ME GUSTA 166

Guardia Civil @guardiacivil Siguiendo

#Urgente
 Colabora para encontrar a Francisco, un #mayor #desaparecido en #Granada
 Si le ves
 🇪🇺 062
 🇪🇺 112
 Tu RT ayudará

RETWEETS 1.426 ME GUSTA 186

Guardia Civil @guardiacivil Siguiendo

#Urgente
 Paloma es una #menor que ha #desaparecido en #ACoruña
 ¿La viste?
 🇪🇺 062
 🇪🇺 091
 🇪🇺 112
 Tu RT ayudará

RETWEETS 1.212 ME GUSTA 101

20:24 - 6 ene. 2016

Evidentemente, esto tiene una lógica. Como he indicado anteriormente, los retweets amplían la cobertura y ayudan a la difusión del mensaje, por lo que se crea una red de colaboración ciudadana en la que los usuarios transmiten el mensaje de la institución con el único fin de ayudar. En estos retweets no podemos hablar de interés o diversión, sólo se observa el objetivo de colaborar.

Cuando observamos el resto de mensajes que son muy compartidos por los usuarios, nos damos cuenta de que el principal patrón de retuiteo de los usuarios es la búsqueda de la colaboración. Los seguidores de la Guardia Civil retuitean aquellos mensajes que ayudan: búsqueda de desaparecidos o de criminales.

Como los “me gusta” no transmiten el mensaje a más personas, no existe un equilibrio entre RTs y este otro tipo de interacción. Los usuarios retuitean mucho un mensaje, pero no dan a “me gusta”. Lo cual remarca aún más que se busca colaborar.

Si nos centramos en la interacción “me gusta”, vemos que los mensajes son distintos. He seleccionado como ejemplo estos tres de abajo (588 me gusta, 626 me gusta y 537 me gusta):

Como vemos, y como he comentado arriba, los usuarios prefieren el retuiteo al me gusta. Pero los contenidos que marca como “me gusta” son de otro tipo. La temática que prefieren los usuarios son las relacionadas con los animales o las causas sociales.

Teniendo en cuenta que buscan colaborar con la búsqueda de desaparecidos y les interesan las causas sociales, parece que el seguidor medio de esta cuenta es uno que está concienciado con buscar un bien común.

Por último, quiero destacar que los mensajes que menos interacciones provocan son aquellos en los que la Guardia Civil responde a un usuario, lo cual es lógico ya que responde a dudas personales que no son del interés de todos.

Fotografías

Entre sus funciones, esta plataforma permite añadir hasta cuatro imágenes por tweet, para ilustrar los mensajes que se envían. La Guardia Civil usa mucho este recurso ya que en un 85% de sus mensajes incluye fotografías.

TWEETS QUE CONTIENEN FOTOGRAFÍAS

■ Sí ■ No

Entre las imágenes que incluyen, podemos encontrar:

- Fotografías que amplían o aportan información: señales de tráfico, uso de redes sociales, consejos de conducción, como actuar frente a un ictus, etc. Estas imágenes tienen el objetivo de prevenir a la población o enseñarles a actuar en un caso determinado. Muchas de estas imágenes incluyen texto en la misma para ampliar información, dada la limitación de caracteres que se pueden usar.

Como podemos ver en la imagen de ANAR, se explica cómo actuar frente a las imágenes de maltrato infantil que aparecen en las redes sociales.

¿QUÉ HACER cuando vemos en las redes sociales un vídeo donde aparece maltrato infantil o cualquier tipo de violencia hacia niños o adolescentes?

- 1.NO LO COMPARTAS** Seguramente crees que compartiendo el vídeo se facilitará la captura o el reconocimiento del agresor pero lo único que se consigue compartiendo estas brutalidades es PROFUNDIZAR en el DAÑO hacia el niño o adolescente, ya que se hace más difícil la eliminación del vídeo de Internet.
- 2.DENÚNCIALO** a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ellos tienen unidades especializadas en ciberdelitos y protocolos de actuación en estos casos. Así sí estarás AYUDANDO.
- 3.LLAMA AL TELÉFONO ANAR DEL ADULTO Y LA FAMILIA (600 50 51 52)** o denuncia el vídeo a través del **EMAIL ANAR (WWW.ANAR.ORG)**. Sólo así podremos poner en marcha los protocolos de actuación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en el caso en que prefirás hacerlo de esta forma.

¡GRACIAS!

- Imágenes de desaparecidos. Al publicar las fotografías hace más fácil su búsqueda por parte de la población. Estas imágenes incluyen números de contacto, páginas web que amplían información, nombre del desaparecido y otros datos importantes.

<p>DESAPARECIDO/A MISSING-DISPARU</p> <p>JOAN ALTISENT VALLS Desaparece el 22/12/2015 en Almacelles (Lleida) Edad 48 años, estatura 1,75 m, peso 80/85 Kg aprox constitución fuerte Viste pijama tipo chándal y zapatos tipo botín de color marrón NO TIENE MEMORIA INMEDIATA Y NO PUEDE ORIENTARSE Necesita medicación vital</p> <p>URGENTE</p> <p>TLF: +34 645 07 52 93 Mail: sosdesaparecidos@gmail.com</p> <p>safeCreative 180965313311 8903-0001-0000 Todos los derechos reservados</p>	
--	--

- Imágenes de animales. Principalmente se usan para frenar el abandono y el maltrato animal, además de promover la adopción frente a la compra. En estas fotografías se encuentran algunas que despiertan ternura pero también otras de carácter más duro como animales hacinados, abandonados o maltratados.

- Imágenes relacionadas con festividades que se estén celebrando en ese momento. En este caso, se publicaron varias fotografías relacionadas con la Noche de Reyes. Estas fotografías recogen desde imágenes de Cabalgatas a consejos de seguridad.

- Imágenes de concienciación. Se encuentran fotografías sobre delitos de odio, trata de personas o anorexia con el objetivo es concienciar y erradicar estos problemas de la sociedad. Estas fotografías no suelen incluir gran cantidad de texto, ya que se usan más para ilustrar el mensaje. Además, también se concienza sobre otros temas como reciclaje, consumo de drogas...

- Imágenes el Cuerpo. Se muestran desde agentes de seguridad desempeñando su labor a operaciones policiales.

- Imágenes en las que se pide que la ciudadanía done sangre. La Guardia Civil alerta de la falta de sangre e insta a su donación.

Breve, claro y conciso

Dona sangre

Salvarás vidas, serás un héroe

@guardiacivil

- Imágenes en clave de humor: se usan para establecer una comunicación más propia del ciber mundo. Incluyen fotografías de programas de humor, series, memes de Internet, imágenes cómicas o chistes. Estas fotografías también sirven para mostrar una mayor cercanía al receptor e indican que la Guardia Civil intenta adaptarse a la forma de comunicar que se realiza en Twitter.

Como vemos, esta cuenta le da una serie de usos distintos a las imágenes: ilustrar mensajes, ampliar información, concienciar y entretener.

Cabe destacar que, en este periodo que se ha analizado, se han repetido una serie de imágenes. Esto se hace con el objetivo de calar la información entre los seguidores de la página.

Las que más se repiten son las de búsquedas de desaparecidos. Estos carteles se envían varias veces para asegurarse de que ha llegado la información a sus seguidores, facilitando así, la colaboración ciudadana.

Además, también se envían varias veces las que contienen información clave: cómo se sale de las rotondas, consejos de seguridad para montañistas, bulos de internet...

Con esto queda claro que la prevención ciudadana es clave para la Guardia Civil.

Vídeos

Esta plataforma, en su apartado multimedia también permite añadir vídeos a los Tweets. Lo cierto es que no es un recurso muy usado por este Cuerpo, ya que sólo 9 tweets (2%) contienen un vídeo.

Las fotografías son un recurso más usado ya que requieren menos atención que el vídeo. Una fotografía puede verse sin tener que abrir el tweet en cuestión y permite visualizarlo en menos de un segundo, pero un vídeo requiere de varios segundos de visionado, por lo que no encaja del todo en una plataforma de contenido corto y rápido.

Es evidente que usen un contenido que sea más fácil de consumir y que requiera menos tiempo, dejando los vídeos para ocasiones muy concretas.

Los tweets que contienen vídeo son:

- Tres tweets relacionados con temas corporativos, en los que se ve el equipo de rescate de montaña (GREIM), actuando en condiciones extremas.
- Dos tweets de prevención ciudadana relacionados con las consecuencias de consumir drogas en los que se ve la desmejora de estas personas por el consumo de estupefacientes.
- Un tweet de prevención ciudadana que advierte de las consecuencias de tener plantaciones de marihuana.
- Un tweet de prevención ciudadana que advierte de los peligros de no tener cuidado con las personas mayores que cruzan por donde no deben.
- Un tweet de prevención ciudadana que advierte de los peligros de uno usar el intermitente.
- Un tweet sobre reciclar con un fragmento de una serie en clave de humor.

No podemos establecer que tengan un criterio de actuación clara al tener tan poco contenido multimedia, pero considero que se usa principalmente para prevenir y alertar a la ciudadanía de posibles peligros.

Enlaces

La mayoría de mensajes emitidos por la Guardia Civil no cuentan con un enlace que redirija a otra web.

Sin embargo, los tweets que sí contienen uno suelen redirigir a periódicos digitales u otros medios de comunicación que amplían la información que hay en el tweet. La mayoría de estas noticias son sobre actuaciones policiales del propio Cuerpo o artículos sobre prevención ciudadana o en la red (páginas https, carreteras cortadas por nieve).

Evidentemente también enlazan a otro tipo de webs, como al Ministerio de Interior o a su propio Facebook para ampliar información, pero no es lo común. En realidad es una herramienta muy usada para prevenir a los ciudadanos de varios peligros y para mostrar que cumplen con la función para la que fueron creados, legitimándose de este modo.

Recordemos que como dicen Álvarez y Caballero (1997, p.125) una organización se legitima en parte al desarrollar la actividad para la que fueron creadas.

Emoticonos

Twitter también permite incluir emoticonos en sus mensajes gracias a aplicaciones externas. Estos elementos están muy presentes en la comunicación

informal que se desarrolla en Internet, gracias a aplicaciones tan famosas y de uso tan extendido como whatsapp.

Al ser algo que se usa en la comunicación entre amigos y conocidos, aporta cercanía y hacen que sea un lenguaje más relajado y moderno, propio de las comunicaciones en el ciberespacio.

Como vemos en el gráfico, lo usan en un 28% de tweets, lo que considero que es una cifra de uso normal para cualquier usuario de esta red social.

La mayoría de las veces suelen usar un patrón de actuación a la hora de colocar estos emoticonos. Justo al lado del número de teléfono incluyen un icono que representa un teléfono para ayudar a su identificación, tal y como vemos en las siguientes imágenes:

Otro uso que le dan a estos iconos en muchos tweets es, como vemos en la imagen superior derecha, la de censurar un calificativo para un maltratador de animales.

Sin embargo, también lo usan para dar consejos o prevenir a los ciudadanos en un lenguaje más distendido o cercano, como se ve en el siguiente ejemplo:

Hashtags

Los hashtags son aquellos mensajes que vienen precedidos por una almohadilla (#), y que funcionan como un enlace, ya que al pulsar sobre ellos nos muestran más mensajes que contengan ese hashtag. Resulta muy útil para encontrar mensajes relacionados con ese hashtag, por ejemplo, mensajes sobre #perros.

Más de la mitad de los mensajes de esta institución contienen hashtags:

Y como vemos, se ha usado un total de 454 hashtags en estas dos semanas que han compuesto la muestra establecida. Esto quiere decir que muchos tweets contenían más de un hashtag.

Hashtags
totales
usados

454

El mayor uso que le dan a estos hashtags es con los desaparecidos, ya que permiten indicar donde se ha producido la desaparición (#Barcelona, #Sevilla) y otros hashtags como #desaparecido, #desaparecida, #urgente o #colabora. Con esto consiguen que la gente llegue fácilmente a estos tweets al consultar los hashtags de su ciudad, así como mostrar temas urgentes.

De hecho, los tweets sobre desaparecidos siempre siguen el mismo patrón. Siempre se colocan los hashtags #urgente o #colabora, #desaparecido, #menor o #mayor (si corresponde) y #lugardedesaparición (el que corresponda en cada caso).

En las dos imágenes de abajo se ejemplifica muy bien lo que acabo de explicar:

Además de usar los hashtags para facilitar la búsqueda de desaparecidos y establecer ese canal de colaboración ciudadana, también lanzan algunas campañas en Twitter como #sexting o #bullying.

De este modo, los seguidores de la cuenta (y los usuarios en general) pueden encontrar todos los mensajes emitidos de esa campaña fácilmente.

Por último, le dan un uso muy importante que es ayudar a localizar mensajes que emiten mediante:

- Festividades: #ReyesMagos, #Propósitos2016
- Palabras clave del tweet en cuestión que son muy usadas en la actualidad: #RedesSociales, #dron, #whatsapp, #malware.
- Palabras y expresiones que están de moda en la actualidad: #keepcalm, #ahoravasyloquiteas

En definitiva, el uso principal que se le da a esta función es la de que los usuarios encuentren fácilmente los mensajes, al incluir siempre términos que son muy usados. Además, cabe destacar que algunos hashtags también aportan cercanía a los usuarios al estar escrito en un lenguaje más cercano (#ahoravasyloquiteas).

Otros elementos

Además de lo que he destacado anteriormente, he encontrado otros elementos que me parece que son relevantes pero que no tienen cabida en otras categorías.

- Un 18,1 % de tweets incluyen un teléfono (siempre 062 y/o 112) y un 0,8 % incluyen un correo donde se pueden hacer denuncias, por lo que se facilita la atención al ciudadano.

- Realizan un servicio de atención al ciudadano vía Twitter. Antes sólo se podían resolver las dudas por teléfono o en comisaría y mediante esta red

facilitan la comunicación. En esta muestra analizada, han respondido a usuarios en un 5,9 % de los casos.

@Ramii_19 Sólo los mayores de 16 años. Un saludo

@MaziMad No es cierto..y .puedes hacer 1000 flexiones y 2000 abdominales y te pondrás hecho un cachas, pero tu nivel de alcohol no bajará...

- Siguiendo con el punto anterior, los usuarios a veces no tienen claras las competencias de la Guardia Civil y para ellos todo les atañe. Preguntan dudas o hacen quejas sobre temas que corresponden a otras instituciones como la DGT o la Policía Local y la Guardia Civil las resuelve.

@369Raf Esa pregunta debería hacérsela a @DGTes

- De un total de 370 tweets, sólo 6 eran retweets a otros usuarios (1,6 %). Estos tweets no tienen una temática concreta, pero suelen estar relacionados con la prevención ciudadana o con la labor del cuerpo.

Radio Internacional
@myRadiointl

Seguir

RT @oldpicsarchive: Clint Eastwood with a Spanish policeman during the shooting of "The Good, The Bad, and The Ugly."

Ver traducción

Comandancias
@ComandanciasTV

Seguir

Esta noche a las 22:30h en #Comandancias, la @guardiacivil tras un homicida de Valencia atres.red/01zcz

Policía Foral
@policiaforal_na

Seguir

Un@s van de #rebajas y otr@s... aprovechan las "oportunidades"
Vigila tus pertenencias y NO bajas la guardia.

- De un total de 370 tweets, sólo 18 corresponden a menciones a usuarios (4,86 %). Le dan un uso corriente a esto: mencionan a usuarios para indicar que la información que colocan en el tweet es de ese usuario, para indicar que han realizado alguna acción de interés o para reseñar que están relacionados con el tweet que escriben.

- Hay ciertos tweets que se han repetido en estas dos semanas que ha abarcado mi investigación. Los tweets que se han repetido han sido los que buscan a desaparecidos, con el objetivo de aumentar la difusión y la cobertura del caso.

- El desarrollo de contenidos y la actuación es homogénea, para crear una solidez y unificar su presencia en Twitter.
- No entran en competencias ajenas. No tuitean sobre ámbitos de actuación de otras instituciones, para no pisarse entre ellos. Es de vital importancia esto teniendo en cuenta que @policia y @guardiacivil tienen competencias parecidas.
- La cuenta actualiza con bastante frecuencia sus contenidos, ya que publican más de 10 tweets diarios.

1.4 - Resultado de la encuesta sobre Guardia Civil

Las primeras preguntas que he planteado en la encuesta son de carácter demográfico, para conocer el perfil de las personas que han respondido a esta encuesta autocumplimentada.

Como vemos en la gráfica siguiente, la participación femenina y la masculina están muy igualadas.

Sin embargo, sí que existe una mayoría (48%) de personas que han respondido que se encuentran en la franja de edad de los 15 a 25 años, precedida (28%) por la franja de edad de los 26 a 35 años. Esta participación mayoritaria de una franja de edad joven está motivada por la forma de distribución de la encuesta, que ha sido a través de Facebook y Twitter.

Además, también hay una mayoría (37%) de encuestados que han terminado su formación académica universitaria, seguida de aquellos que han terminado bachillerato (21%).

Con respecto a la ocupación profesional, encontramos que un 45% de encuestados está estudiando y que un 40% de ellos está trabajando. En la opción “otros”, hay tres personas que indican que están jubilados y una que está trabajando y estudiando al mismo tiempo.

Una vez planteadas las preguntas demográficas pasamos a las preguntas filtro, que se han colocado para evitar que aquellas personas que no cumplan los requisitos necesarios para responder (tener cuenta en Twitter y seguir a Policía Nacional y/o Guardia Civil).

En primer lugar se pregunta si tienen cuenta en Twitter, resultando que un 84% de ellos sí que tienen. Al 16% restante se le envía al final de la encuesta para que no pueda seguir respondiendo.

Seguidamente se plantea si siguen o no a algunas de las dos cuentas de Twitter que se están estudiando. Por lo que una mayoría (43%) sigue sólo a @policia, seguido de un 38% que sigue a ambas cuentas, un 17% que sólo sigue a @guardiacivil y un 2% que no sigue a ninguna de las dos cuentas.

El hecho de que haya una minoría notable de encuestados que no sigue a ninguna de las dos cuentas es debido a que cuando se distribuyó la encuesta se avisó de que las preguntas iban a estar relacionadas con este tema, para disuadir a aquellas personas que no siguiesen a ninguna de las dos cuentas de responder la encuesta.

¿Sigue usted a las cuentas de la Guardia Civil y Policía Nacional?

Una vez terminadas estas preguntas, pasamos a las relacionadas con el objeto de estudio: la cuenta de Twitter de la Guardia Civil.

En la pregunta de “¿por qué sigue a la cuenta de @guardiacivil?” vemos dos respuestas mayoritarias. Una de ellas indica que es “porque es la mejor forma de conseguir información sobre su actividad en tiempo real” y la otra es “porque me resultan graciosos los tweets que ponen en clave de humor”.

¿Por qué sigue a la cuenta de @guardiacivil?

Estas dos respuestas muy distintas entre sí, ya que una de ellas indica que los seguidores lo que buscan al seguirlos en Twitter es información de forma rápida, y la otra que lo que buscan es mero entretenimiento. Como son dos respuestas tan contradictorias no nos permite extraer conclusiones claras de ella, salvo que la cuenta de la Guardia Civil publica diversos contenidos, entre los que están los informativos y los de humor, que no pasan desapercibidos a los usuarios.

En el apartado “Otros” he encontrado varias respuestas distintas a las que yo planteé, que no son suficientes como para extraer conclusiones pero que considero interesantes.

- Algunos usuarios siguen a la cuenta de @guardiacivil porque están opositando para pertenecer al Cuerpo o porque el usuario o un familiar cercano pertenecen a él. Son usuarios que, como ya indiqué en el apartado “públicos de la Guardia Civil”, forman parte del público interno de esta institución, por lo que quieren sentirla cercana.
- Algunos usuarios siguen a esta cuenta porque buscaban un humor de características similares al usado por el CNP. Con esta respuesta volvemos a remarcar la importancia que tiene el humor en esta cuenta y nos damos cuenta de otro punto importante: algunos usuarios siguen a la Guardia Civil buscando unos contenidos similares a los de la Policía Nacional.
- Otros usuarios afirman que siguen a @guardiacivil porque es una cuenta que conciencia sobre el maltrato animal. Es otro punto que no había contemplado. Como vimos en el apartado anterior, la Guardia Civil publica contenidos en contra del abandono y el maltrato animal, por lo que muchos usuarios pueden decidir seguir a esta cuenta movidos por un sentimiento pro animal.

Una vez que ya sabemos por qué siguen los usuarios a esta cuenta, vamos a conocer qué clase de mensajes les interesan más. En las opciones de respuesta he colocado las mismas categorías que he usado para el análisis de contenido, lo que me permitirá comparar ambos resultados.

Los mensajes que más interesan son: los consejos de seguridad en red (33 respuestas), las actuaciones policiales (30 respuestas), los de colaboración ciudadana (27 respuestas) y los de prevención ciudadana (26 respuestas).

¿Qué tipo de mensajes publicados por @guardiacivil le resultan de interés?

Según vimos en el apartado de análisis de contenido, los temas que más tuiteaban, ordenados de mayor a menor, son: prevención ciudadana, colaboración ciudadana, temas corporativos, seguridad en red, actuaciones policiales y otros.

Como vemos, no coinciden las temáticas que más interesan a los usuarios con las de publicación de @guardiacivil. Los usuarios consideran muy atractivos los tweets de seguridad en red puesto que los fraudes telemáticos están a la orden del día. También les interesan muchos los contenidos relacionados con las actuaciones policiales, ya que demuestran que cumplen con la labor para los que fueron creados.

También quiero destacar que aunque los usuarios puedan considerar que la colaboración ciudadana es un tema poco interesante, la Guardia Civil tiene que cumplir con sus competencias. En concreto, en estas dos semanas que se analizaron hubo muchas desapariciones, lo que ha podido provocar que ocupe el segundo puesto de contenidos más tuiteados.

También nos interesa saber si la cuenta resulta tan interesante a sus seguidores como para hacer que éstos entren al perfil para revisar los tweets que publican.

La mayoría de ellos (40%) entra en su perfil con poca frecuencia, sólo una vez a la semana.

¿Entra alguna vez al perfil de esta institución para revisar los últimos tweets enviados?

Esto puede deberse a varios motivos. En primer lugar puede ser que efectivamente no resulte tan interesante como para entrar continuamente al perfil a revisar las últimas actualizaciones; puede deberse a que los usuarios no tienen tiempo suficiente para invertir en Twitter o puede deberse a que revisan la mayor parte del contenido desde el *timelime*.

En cualquiera de los casos, la cuenta sí despierta el interés suficiente como para que se revise una vez a la semana para poder leer los nuevos tweets.

Como ya se comentó en la primera pregunta, los contenidos de esta cuenta oscilan entre la información y el humor, ya que eran los dos principales motivos por los que los usuarios toman la decisión de hacer *follow*. Por lo tanto, nos interesa conocer si los usuarios la consideran una cuenta de entretenimiento o informativa.

En la siguiente escala podemos ver que la puntuación más alta está en el 6, por lo que está levemente más orientada hacia el entretenimiento. Esto es positivo ya que aunque los usuarios consideren que el humor y el entretenimiento son puntos importantes (que lo son), no debemos olvidar que se trata de cuenta institucional cuyo principal objetivo es legitimarse en la sociedad en la que vive.

¿Considera la cuenta como una fuente más bien informativa o más bien de entretenimiento?

Con respecto a si algún tweet les ha ayudado de forma personal encontramos dos tendencias predominantes. En primer lugar, con un 42% los usuarios consideran que ningún tweet les ha ayudado pero que les han resultado interesantes los mensajes, frente a un 36% que considera que sí les han ayudado o resultado útil.

¿Le ha ayudado a nivel personal algún tweet de esta institución?

Considero que aunque puede resultar difícil que una cuenta de Twitter te ayude de forma personal, las respuestas a esta pregunta son positivas, ya que muchos usuarios consideran que aunque no les ayuden los mensajes, sí les interesan.

Queda constancia con esto de que los contenidos que se publican les son útiles a los seguidores, ya sea porque les ayudan o porque por lo menos, no les aburren.

Los mensajes que más han ayudado a los usuarios han sido los relacionados con la seguridad en la red (8 respuestas), seguidos por los relacionados con las actuaciones policiales (6 respuestas). En la categoría “Otros” encontramos varias respuestas que están relacionadas con información corporativa.

Como vemos, se repiten las mismas categorías que en la pregunta “¿Qué tipo de mensajes publicados por @guardiacivil le resultan de interés?” remarcando la importancia que tiene para los seguidores estas dos temáticas.

También queremos conocer si los seguidores de la cuenta se limitan a leer los mensajes que se lanzan a la red o si interactúan de alguna manera con la Guardia Civil mediante los botones que ofrece Twitter: retweet y “me gusta”.

Un 56% recuerda haber retuiteado o haber dado a “me gusta” a alguna de las publicaciones que se han lanzado en Twitter.

¿Recuerda haber hecho al menos un retweet o me gusta (antes favorito) a algún tweet de esta institución?

- Sí, recuerdo haber hecho algún retweet o me gusta a algún tweet
- No lo recuerdo
- Nunca he retuiteado ni he dado a me gusta a ningún tweets de esta institución
- Otro

Recordemos que en la sección “la cuenta de Twitter de la Guardia Civil”, se explicó que las interacciones que permite Twitter son una forma que tiene el emisor de saber que sus contenidos interesan. Evidentemente, un contenido puede resultarnos interesante y no interactuar con él, pero es una de las formas que tiene de medirse.

Cuando preguntamos a esos usuarios que han indicado que sí han interactuado con la cuenta de la Guardia Civil si recuerdan con qué estaba relacionado el tweet, la mayoría (19 respuestas) indican que estaba relacionado con consejos de seguridad en la red.

¿Recuerda con qué estaba relacionado el retweet o me gusta que hizo?

Volvemos a encontrar que la seguridad en la red es la temática favorita de los usuarios. Viendo la temática predominante podemos decir que las interacciones pueden haberse producido tanto como para compartir el mensaje con más personas y aumentar así la difusión y cobertura del mismo (retweet), como para guardarlo en el perfil propio y poder consultarlo más tarde (me gusta).

La otra forma de interactuar con una cuenta que permite Twitter es la de escribirle un mensaje a un usuario. Como vemos en la gráfica de abajo, la gran mayoría de ellos nunca les ha escrito (28 respuestas) o no lo recuerda (14 respuestas).

Los que sí lo recuerdan, les han escrito para agradecer la información que han aportado (8 respuestas).

¿Ha escrito algún tweet a la Guardia Civil para informar de un hecho que pudiera ser de su interés? ¿Qué clase de tweet les ha escrito?

Con los resultados que tenemos a esta pregunta podemos confirmar que los usuarios prefieren usar otro tipo de interacciones (retweet o me gusta) con esta cuenta, pero también podemos extraer que aunque no se animen en exceso a escribirles mensajes, sí lo hacen con un objetivo positivo: agradecerles la información que aportan.

El carácter positivo de esta interacción tiene dos vertientes. Por un lado no sienten la necesidad de criticarles directamente y por otro, consideran de nuevo que la información que aporta esta cuenta es relevante, como ya se ha hecho notable en muchas de estas preguntas.

Otro punto importante sobre los contenidos que se publican en una red social es saber si estos se dirigen a un público en concreto o si, por el contrario, se dirigen al público general.

Recordemos que la Guardia Civil es un Cuerpo de Seguridad del Estado, por lo que todos los ciudadanos formamos parte de su público. Sus acciones nos afectan a todos, por lo que los contenidos que publican en la red deben dirigirse a todos sus públicos.

Un 90% de encuestados considera que no se produce un sesgo en la actualización de contenidos en Twitter ya que éstos se dirigen a gran cantidad de usuarios.

¿Considera que se publican contenidos de interés para gran cantidad de usuarios o si por el contrario se centran en un tipo de usuarios muy determinado?

- Considero que escriben mensajes de interés para gran cantidad de usuarios.
- Considero que son mensajes orientados hacia los jóvenes.
- Considero que son mensajes orientados hacia usuarios de edad adulta.
- Creo que se centran en familiares o miembros del Cuerpo.
- Creo que en realidad se dirigen principalmente a otras instituciones.

Sería un error emplear una herramienta de comunicación que usan millones de usuarios de tipo todo para realizar una comunicación centrada en un solo público, por lo que se han centrado en un público general.

Como ya vimos en el apartado anterior (la cuenta de Twitter de la Guardia Civil), hay varios elementos que son relevantes a la hora de estudiar una cuenta en esta red social, por lo que además de abordarlos mediante un análisis de contenido, se ha preguntado a los encuestados.

En concreto, se les ha pedido que valoren del 1 al 10 una serie de características, quedando así:

- La calidad de las publicaciones. La mayoría de usuario considera que esta característica se merece un 6 de puntuación.
- La variedad de las publicaciones. Los usuarios también puntúan esta característica con un 6.
- Las fotografías y vídeos. La respuesta mayoritaria considera que las fotografías y vídeos merece un 7.
- Los hashtags. Esta característica también aparece puntuada con un 7.

- La facilidad de reconocer que el perfil es el oficial. Los encuestados puntúan mayoritariamente con un 6.
- La actualización de contenido. No hay mucho consenso en las respuestas a esta pregunta. Las puntuaciones predominantes son 6, 8 y 9.
- El lenguaje usado. Tampoco hay consenso en este apartado. Las respuestas mayoritarias puntúan con un 7,8 y 9.

A pesar de que las puntuaciones en muchos campos no son excesivamente altas, todos están aprobados por lo que los usuarios consideran en general que la gestión de la cuenta se está produciendo de forma correcta.

Las características que más gustan a los usuarios son el contenido multimedia, los hashtags, la actualización de contenido y el lenguaje usado.

Nuevamente volvemos a encontrar que el lenguaje tiene un papel muy importante para los seguidores de la cuenta.

Mientras se realizaba la observación no participante también se observó que a veces se realizan campañas en colaboración con famosos, usando su imagen o retuiteando algunos de los mensajes que lanza esta personalidad.

Un 47% de usuarios considera que es positivo que se realicen campañas con estos famosos porque ayudan a conseguir visibilidad. En definitiva, consideran que es positivo colaborar con personalidades que ayuden a dar mayor difusión a los mensajes.

Además de preguntar a los usuarios su opinión sobre elementos como el lenguaje usado, las imágenes, etc. También nos interesa saber si esta herramienta sirve para que la percepción que tienen los públicos externos de la organización mejore.

Con respecto a la imagen que tienen los públicos de la institución, un 43% de los encuestados considera que la Guardia Civil tiene mala imagen y un 40% que en el pasado sí que tenía mala imagen.

¿Considera que la institución tenía o tiene mala imagen?

- Sí, creo que en el pasado tenía mala imagen
- Sí, creo que todavía en la actualidad tiene mala imagen.
- No, creo que tiene buena imagen

Aquellos que consideran que la Guardia Civil ha tenido mala imagen son redirigidos a esta pregunta, para saber si creen que Twitter es una herramienta útil para cambiar la imagen que tienen los públicos de una organización. Sin embargo, no existe un consenso que nos permita extraer conclusiones claras.

La respuesta mayoritaria (35%) considera que la imagen ha mejorado gracias a Twitter pero que sigue siendo mala. La siguiente opción con más respuestas (29%) afirma que la mala imagen puede cambiar en el futuro pero que aún no ha pasado el tiempo suficiente para que este cambio se produzca.

¿Considera que ha cambiado la mala imagen de la institución gracias a Twitter?

- Sí, gracias a Twitter la institución tiene ahora una buena imagen.
- Sí, gracias a Twitter ha mejorado la imagen de la institución aunque sigue siendo algo mala
- Creo que puede cambiar en el futuro porque aún no ha pasado el tiempo suficiente para que cambie la percepción que se tiene de ellos.
- Creo que el cambio de imagen no tiene nada que ver con Twitter
- No ha cambiado ni creo que lo haga

Con estas respuestas lo que podemos afirmar es que a pesar de que las respuestas sean diversas todas tienen un punto común: que tener en presencia en Twitter es una forma de mejorar la imagen de una institución, aunque requiera de tiempo.

Donde sí se ponen de acuerdo los encuestados es al considerar que @guardiacivil se muestra como un ente más cercano gracias a Twitter, ya que un 83% de los encuestados lo afirma.

El hecho de tener presencia en una plataforma donde todos son emisores y receptores hace que los ciudadanos sientan que esa institución también tiene ganas de escuchar lo que los usuarios dicen, que quiere relacionarse con ellos.

Asimismo, la forma de comunicar de la Guardia Civil, con un lenguaje más relajado y coloquial hace que se perciba a la institución como un ente que quiere ser como los demás usuarios de la red y no como una organización seria y alejada de las normas de estilo de Twitter.

También hay consenso en relación a la transparencia. Un 74% de los encuestados considera que Twitter ayuda a que la organización se muestre más transparente.

¿Considera que la organización se muestra transparente gracias a Twitter?

La transparencia se entiende como la obligación por parte de las instituciones de publicar toda la información. Se trata de comunicar lo que hacen, quién lo hace, por qué lo hacen, cómo lo hacen y cuánto cuesta. Además, debe ser publicada en formatos que la hagan más accesible y reutilizable por cualquiera. (Javier de Rivera, 2013)

Sabiendo esta definición es lógico considerar que Twitter ayuda a ser más transparente puesto que es una plataforma accesible para todos (aunque no se tenga cuenta) en la que publican información sobre su actividad diaria.

Por último en la sección dedicada exclusivamente a la Guardia Civil, se planteó una pregunta de respuesta abierta para que los usuarios aportasen cuáles eran los contenidos que consideraban importantes para una institución de este tipo en Twitter.

Para mostrar las respuestas he agrupado todas las que aportaban lo mismo y he elaborado una gráfica de barras. Como vemos, se han aportado varias opciones pero destaca la que aporta que lo más importante son los contenidos de interés general y para todo tipo de públicos.

En la categoría "Otros" han destacado dos respuestas que considero importantes. Algunos usuarios consideran que deben huir del sensacionalismo y del amarillismo, sobre todo en las fotografías que publican de animales

maltratados. Otros usuarios destacan que la labor de concienciación es clave para una institución que vela por la seguridad de los ciudadanos.

Con respecto a las respuestas mayoritarias son las mismas que han aparecido a lo largo de toda la encuesta. Los usuarios consideran que los contenidos más relevantes son los relacionados con la protección social (que ha sido muy mencionado en otras respuestas, especialmente la seguridad en red) y los contenidos de interés general para todo tipo de públicos.

Volvemos a remarcar que la protección social es relevante para los usuarios porque se trata, precisamente, de protegerlos, que es una de las labores de este Cuerpo. En relación a los contenidos de interés general es simplemente para no discriminar ningún tipo de público a la hora de publicar mensajes.

II. LA COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL EN EL CUERPO NACIONAL DE POLICÍA

El Cuerpo Nacional de Policía (CNP), denominado indistintamente Policía Nacional a partir de 2015, es un instituto armado español de naturaleza civil, dependiente del Ministro de Interior.

Es el principal responsable de la vigilancia policial de zonas urbanas que tengan más de 50.000 habitantes. Se encarga además, de investigaciones penales judiciales, terroristas y asuntos sobre orden público e inmigración.

A pesar de que el ámbito de actuación del Cuerpo Nacional de Policía sea todo el territorio nacional, éste tiene un papel menor en algunas comunidades autónomas, por su presencia de otros Cuerpos de Seguridad. Estos son la Ertzaintza en el País Vasco, los Mozos de Escuadra en Cataluña o la Policía Foral en Navarra son los principales cuerpos y fuerzas de seguridad en estas comunidades, por lo que el papel del cuerpo en estas regiones es menor.

2.1 - La Oficina de Prensa y Relaciones Informativas (OPRI)

Este gabinete de comunicación se creó en el año 1981 mediante una circular de carácter interno (689/1981). La OPRI (como es llamada normalmente) depende de la Subdirección General del Gabinete Técnico.

Las labores de este gabinete son, de manera oficial, las referidas a la comunicación con los medios y redes sociales, aunque también realizan labores propias de un departamento de comunicación. Estas labores consisten en coordinar las actividades que involucran a varias áreas que componen esta oficina.

Este departamento de comunicación no está centralizado bajo una dirección común para todas las áreas encargadas de la comunicación, sino que se compone de departamentos separados bajo el mando de la Subdirección General del Gabinete Técnico.

En definitiva, el aparato comunicativo de la institución está compuesto por una estructurada descentralizada que consiste en un conjunto de áreas diferenciadas y coordinadas entre sí. Esto conlleva que estamos ante una forma de dirigir la comunicación diferente a la de la ORIS.

2.2 - Públicos del Cuerpo Nacional de Policía

Tal y como hemos comentado anteriormente, toda la sociedad está implicada en la labor de un Cuerpo de Seguridad del Estado. Por lo tanto, el público del Cuerpo Nacional de Policía se compone por todos los miembros de nuestra sociedad.

Nuevamente establecemos tres categorías en las que dividir el público, basándonos en la clasificación aportada por Cancelo (2003, p. 371):

Público del entorno interno	Miembros del cuerpo
Público del entorno de trabajo	Guardia Civil, Ministerio del Interior, otros cuerpos de policía de ámbito regional y administraciones públicas
Público del entorno general	Medios de comunicación y los ciudadanos en general

El público del entorno general, que es en el que se centra este Trabajo de Fin de Grado, está conformado por los medios de comunicación y los ciudadanos en general.

Como sucede con la Guardia Civil, la Policía Nacional contempla a los medios de comunicación como un público más que sea transmisor de las acciones positivas de la organización.

Con respecto a los ciudadanos en general, se busca el reconocimiento y la legitimación con el objetivo de seguir perviviendo en la sociedad.

Recordando la clasificación que se realizó para la Guardia Civil, tenemos que destacar que éstos sí consideran a los familiares como públicos del entorno interno, mientras que para la Policía Nacional lo son del entorno general.

2.3 - La cuenta de Twitter

El Cuerpo Nacional de Policía tiene presencia en Twitter desde marzo de 2009, siendo una de las primeras instituciones de seguridad con presencia en esta red social.

El perfil del CNP es @policia y en la tabla de abajo podemos observar los datos que obtenemos al visitar el perfil de esta organización:

Nombre de la cuenta:	@policia
Descripción de la cuenta:	Cuerpo Nacional de Policía de España y enlace a policia.es También enlazan a todas las redes sociales en las que están presentes.
Total tweets:	15.237
Total seguidores:	2.175.850
Total seguidos:	0
Símbolos y colores corporativos:	
Cuenta creada en:	Marzo 2009

Cuando buscamos el perfil de @policia, nos damos cuenta que al igual que sucede con la Guardia Civil, existen una serie de perfiles falsos. En este caso también el nombre y la descripción de la cuenta, los colores y símbolos corporativos ayudan a la identificación del perfil oficial.

Al igual que el perfil de la Guardia Civil, éste también está verificado y facilita su identificación, aunque el uso de los símbolos de la identidad corporativa unifica su labor comunicativa.

En el momento de hacer la investigación se analizó el periodo desde 4 de enero a 17 de enero de 2016, quedando la muestra compuesta por 183 tweets.

Al igual que con la Guardia Civil, he dividido los tweets en cinco categorías diferentes, dependiendo del tema que se tratase en el mismo. Por lo que los tweets publicados durante ese periodo han resultado así:

El tema más frecuente es la prevención ciudadana, ocupando un 34% de los tweets publicados. Como en el caso anterior encontramos tweets relacionados con la conducción en condiciones adversas como la lluvia o niebla, maniobras de actuación ante enfermedades o consejos sobre compras en rebajas.

En segundo lugar está la seguridad en red, ocupando un 24% de los tweets publicados. Como indiqué anteriormente, Twitter es una herramienta del ciberespacio, por lo que es normal y recomendable que se publiquen mensajes relacionados con este tema.

En tercer lugar encontramos las actuaciones policiales, con un 25% de los tweets. Esto es bastante de esperar tratándose de un cuerpo armado cuya labor, precisamente, es garantizar la seguridad ciudadana. Se refiere a actuaciones policiales del propio cuerpo.

El cuarto lugar lo ocupa la categoría de colaboración ciudadana con un 11%. Principalmente se usa para encontrar desaparecidos y para denunciar casos de maltrato de género.

En quinto lugar aparecen los temas corporativos con un 11%. Del mismo modo que sucede con la Guardia Civil, hacer un uso propagandístico de esta herramienta acabaría repercutiendo negativamente en la imagen que proyecta la organización.

Por último, está la categoría Otros con un 2%. Aquí se recogen algunos tweets relacionados con un concurso realizado por los dos millones de seguidores alcanzados.

Si consideramos prevención ciudadana y seguridad en red como una única categoría (protección social), tal y como se indica en la metodología, el resultado sería el siguiente:

Al igual que sucede con la Guardia Civil, la protección social es el primer tema más comentado por el cuerpo en Twitter. El motivo por el que es la temática principal es el mismo que el de la Benemérita: es lo que más interesa a los ciudadanos por ser lo que más les beneficia.

Una vez explicado esto, voy a destacar otros elementos que me he encontrado al realizar el análisis de contenido y la observación no participante:

Lenguaje usado y tono de la comunicación

Ya en el apartado dedicado a @guardiacivil he destacado la importancia que tienen estos factores para construir la identidad de una cuenta de Twitter.

Lo cierto es que ambas cuentas comparten unas características muy similares. Tal y como sucede con el otro Cuerpo objeto de estudio, @policia se cuida mucho de no cometer faltas ortográficas y de enviar mensajes claros y bien redactados.

Con respecto al lenguaje y al tono de la comunicación es muy similar. Ambas usan un lenguaje bastante alejado de la comunicación tradicional y se asemejan tanto que es prácticamente imposible diferenciarlas entre ellas (aunque sí de otras instituciones públicas).

Los elementos que usa @policia son los mismos que usa @guardiacivil:

- Tono de comunicación relajado y atractivo. Muy propio de la red social en la que se encuentra. Muchas veces se usa el humor como recurso.

- Uso de un lenguaje de moda. En vez de usar términos más serios o de carácter más culto, se usan anglicismos y palabras que se ponen de moda.

- Uso de un lenguaje de fácil comprensión para todos los públicos, permitiendo que todas las personas puedan entender sus mensajes.

Tal y como he dicho anteriormente, las características son muy similares en ambas cuentas: usan un lenguaje y un tono de comunicación propios de Twitter que se adapta a gran cantidad de públicos. Sin embargo, estas características tan similares no sólo indican que han sabido adaptarse al ciber mundo en este aspecto, sino indica una excesiva homogeneidad que dificulta su distinción.

Interacciones del usuario

Como he indicado anteriormente, en Twitter se puede interactuar mediante Retweet y/o Me gusta, lo que hace fácil medir el posible interés que despierta el mensaje entre los cibernautas.

Recordemos que un mensaje puede ser interesante y que un usuario no realice ninguna interacción, pero que en cierta medida muestra algún interés por parte de éste.

En la gráfica de abajo podemos observar el promedio de Retweets y Me gusta de los mensajes de @policia.

Como vemos, existe un equilibrio entre el retweet y el “me gusta”, los usuarios no tienen una forma de interactuar preferida para ellos. Además, las cifras son mayores que las que tiene el Cuerpo análogo.

Como ya indicamos en el apartado de la Guardia Civil, el retweet amplía la cobertura y la difusión, mientras que el “me gusta” sólo se guarda en tu perfil para poder consultarlo cuando quieras.

Abajo tenemos los tweets que más interacciones han provocado (7.369 RTs y 6.874 me gusta, 1.832 RTs y 1.320 me gusta, 1.235 RTs y 1.067 me gusta). Las dos cifras son similares, por lo que no podemos establecer que se sigue el mismo criterio que con @guardiacivil.

Policia Nacional @policia Siguiendo

Detenido en Barajas Humberto Moreira por Orden Fiscalía Anticorrupción. Esta tarde pasa a disposición de Audiencia Nacional.
[#misioncumplida](#)

RETWEETS 7.369 ME GUSTA 6.874

18:35 - 15 ene. 2016

Policía Nacional
@policia

Siguiendo

Si esta noche ves camellos y no son los de los [#ReyesMagos](#)... envíanos la información a antidroga@policia.es

RETWEETS

1.832

ME GUSTA

1.320

22:07 - 5 ene. 2016

Policía Nacional
@policia

Siguiendo

Lo dicho... si esta noche los [#ReyesMagos](#) dejan un cachorrito en tu casa: no LO abandones nunca.
(P.D. Gracias 😊)

RETWEETS

1.235

ME GUSTA

1.067

Los tweets que más interesan son contra el abandono animal, tweets en clave de humor, consejos de seguridad en Internet y pautas de actuación en emergencias.

Ninguno corresponde a una misma temática ni se interactúa con ellos por el mismo motivo. Por ejemplo, podemos retuitear como actuar en una emergencia para ayudar a los demás, retuitear sobre el abandono animal para concienciar y retuitear un mensaje en clave de humor sólo porque es divertido, sin buscar ningún objetivo con él.

Fotografías

Al igual que la Benemérita, este Cuerpo también incluye imágenes en sus tweets como forma de complementar la información.

Sin embargo, el CNP usa mucho menos este recurso: sólo un 33% de sus tweets incluyen una fotografía.

Las imágenes que podemos encontrar se dividen principalmente en:

- Fotografías que amplían o aportan información: actuar en un accidente, qué puedes hacer con un dron, bulos en internet, cómo dejar paso a ambulancias, etc. Estas imágenes tienen el objetivo de prevenir a la población o enseñarles a actuar en un caso determinado incluyendo texto para ampliar información, dada la limitación de caracteres que se pueden usar.

Hobby / Vuelos recreativos

¿Qué puedo hacer con mi DRON?

El uso de un dron como hobby o como vuelo recreativo no necesita habilitación de AESA, pero debe cumplir unas normas de seguridad. Para cualquier otro uso de un dron sí hay que acudir a AESA.

¿Qué debo saber antes de utilizar un DRON?

- ✓ Siempre tengo que tenerlo a la vista y no superar los 120 metros de altura.
- ✓ No es necesario ser piloto pero se debe saber volar con seguridad.
- ✓ Sólo se pueden volar los drones en zonas adecuadas para ello. Por ejemplo, zonas de vuelo de aerodelismo, zonas despobladas, etc.
- ✓ Los daños que cause el dron son responsabilidad de quién lo maneja.

¿Qué NO puedo hacer con un DRON?

- ✗ No puedo volarlo en zonas urbanas.
- ✗ No puedo volarlo sobre aglomeraciones de personas: parques, playas, conciertos, bodas, manifestaciones, procesiones, etc.
- ✗ No puedo volarlo de noche.
- ✗ No puedo volarlo cerca de aeropuertos, aeródromos, etc.
- ✗ No puedo volarlo donde se realicen vuelos con otras aeronaves a baja altura (zonas de parapente, paracaidismo, aeródromos, helipuertos).
- ✗ No puedo poner en peligro a terceros.

EL DRON NO ES UN JUGUETE. ES UNA AERONAVE
El uso imprudente de un dron puede tener consecuencias.
Las multas por su uso indebido pueden alcanzar los 225.000 euros.

¡DIVERTIRSE SIGNIFICA VOLAR DE FORMA SEGURA!
Evite poner en peligro a otros aviones y a las personas y bienes en tierra.

Para más información: www.seguridadaerea.gob.es

- Imágenes de animales. Se usan para frenar el abandono. Al contrario que con la Guardia Civil, no hay muchas fotografías relacionadas con este tema.

- Imágenes relacionadas con festividades que se estén celebrando en ese momento. En este caso, se publicaron varias fotografías relacionadas con la Noche de Reyes o San Valentín. No aportan información, sólo ilustran el mensaje.

- Imágenes del Cuerpo: se muestran agentes de seguridad desempeñando su función de distintas maneras.

- Imágenes en clave de humor: se le da el mismo uso que en la Benemérita. Incluyen fotografías de series o imágenes cómicas. Sirven para mostrar una mayor cercanía al receptor y que se intenta adaptar a la forma de comunicar que se realiza en Twitter.

Como vemos, se usan casi las mismas categorías que en la Guardia Civil. En este Cuerpo hay un número menor, pero seguramente esté motivado por una menor cantidad de imágenes que se publican. Los usos que se les dan a las imágenes son los mismos: ilustrar mensajes, ampliar información, concienciar y entretener.

Además, hay que remarcar que el CNP no repite fotografías, a diferencia de la Guardia Civil y que, podemos observar que a veces suben las mismas fotografías a su cuenta.

Estas fotografías que se publican desde las dos cuentas contienen información importante: qué puedes hacer con un dron, usar rotondas, dejar paso a ambulancias...

Vídeos

Al igual que sucede con la Guardia Civil, el Cuerpo Nacional de Policía no usa mucho este recurso. Sólo un 1% (2) de sus tweets incluyen contenido en vídeo.

Los motivos por lo que considero que no se incluyen vídeos son los mismos que he explicado anteriormente. Twitter es una plataforma de consulta rápida, de contenido inmediato a la que se dedica poco tiempo por mensaje emitido, por lo que los vídeos requieren una mayor atención de la que se suele dedicar.

Los únicos vídeos muestran:

- Una actuación policial en la que se muestra al CNP incautando paquetes de marihuana escondidos en el doble fondo de un automóvil.
- Una actuación policial en la que se muestra el dinero conseguido por una organización que traficaba con ciudadanos iraníes.

No podemos establecer que exista un patrón para publicar vídeos, aunque en esta muestra estudiada sólo se han usado para ilustrar actuaciones policiales, lo que les diferencia de la Guardia Civil que los usa con un medio de prevención ciudadana.

Enlaces

El uso que se le da a los enlaces desde la cuenta de @policia es muy similar al que se le da desde @guardiacivil.

Esta organización también prefiere no incluir enlaces en los mensajes que emite en Twitter, pero cuando lo hace, opta casi siempre por enlaces que amplían la información sobre actuaciones policiales o sobre prevención ciudadana.

Tal y como sucede con @guardiacivil, el principal objetivo es prevenir a la ciudadanía y legitimarse, mostrando que cumplen con la función para la que fue creado el Cuerpo.

Emoticonos

El porcentaje de uso de emoticonos es muy similar al de su Cuerpo análogo, que considero que es un porcentaje de uso común para cualquier usuario.

A diferencia de @guardiacivil, el CNP no tiene un patrón de uso para los emoticonos y simplemente se usan con el objetivo de mostrar un lenguaje más cercano a los usuarios.

En las siguientes fotos se ve como usan los iconos para ilustrar sus mensajes y hacer uso de una comunicación de corte más relajado y menos institucional, puesto que no es propio de la mayoría de personas que usan Twitter.

Hashtags

El Cuerpo Nacional de Policía también incluye hashtags en más de la mitad de sus mensajes, tal y como lo hace @guardiacivil.

Y como vemos, se ha usado un total de 200 hashtags en estas dos semanas. Por lo que muchos tweets contenían más de un hashtag en él.

Uno de los usos que se les da, como he explicado antes, es el de lanzar campañas (#contralatrata). Así, los usuarios pueden localizar todos los mensajes de la campaña fácilmente.

Los usos que se le dan a los hashtags desde esta institución son:

- Indicar donde se ha realizado la operación policial: #Barcelona, #Marbella.
- Festividades o celebraciones de actualidad: #ReyesMagos, #CabalgataReyes, #NochedeReyes, #OscarPolicia.
- Palabras clave del tweet en cuestión que son muy usadas en la actualidad: #estafa, #RedesSociales, #dron, #whatsapp, #rebajas.
- Palabras y expresiones que están de moda en la actualidad: #runner, #gadget, #selfie, #apps.

Por lo tanto, el uso que se le da a los hashtags es exactamente el mismo que el que se le da desde la Guardia Civil, aunque @policia no sigue un patrón de uso.

Otros elementos

En este apartado se recogen aquellos elementos que considero relevantes pero que no tienen cabida en otras categorías.

- Un 2,1 % de tweets incluyen un teléfono y un 10,92 % incluyen un correo donde se pueden hacer denuncias, por lo que se facilita la atención al ciudadano.

Recuerda nuestro correo:denuncias.pornografia.infantil@policia.es. Ayúdanos a luchar contra estos de delitos, tu colaboración es importante!

La trata de seres humanos es la esclavitud del s. XXI. Si conoces algún caso [#Denúncialo](#) [▶](#)
900105090 [#contralatrata](#)
youtube.com/watch?v=AdXEiS...

- A diferencia de @guardiacivil, @policia nunca responde a los usuarios que le preguntan dudas.

- De un total de 183 tweets, sólo 3 eran retweets a otros usuarios (1,63 %). En este caso, dos retuits eran referentes a un concurso y otro a la labor policial.

- De un total de 183 tweets, sólo 3 corresponden a menciones a usuarios (1,63 %). No hay ningún patrón que sigan a la hora de mencionar usuarios. Durante la muestra analizada han mencionado usuarios para indicar los ganadores de un concurso, para felicitar al Cuerpo de Policía de México por la detención del Chapo Guzmán y para pedir la colaboración ciudadana.

- A diferencia de @guardiacivil, no he encontrado ningún tweet repetido en la cuenta de @policia.
- Otro de los elementos a destacar es que @policia usa etiquetas Periscope en algunos de sus tweets. En las dos semanas que he analizado, dos tweets han incluido esta etiqueta. Periscope sirve para retransmitir vídeos en directo que pueden verse directamente en el timeline de Twitter sin tener que salir de la aplicación. (Qué, 2016).

- Otro elemento diferenciador es el de las alertas de Twitter. Las alertas de Twitter son una función que sólo está disponible para organismos encargados del orden y la seguridad públicos; agencias encargadas del manejo de emergencias; organismos municipales, regionales y estatales; y ONGs.

Las agencias encargadas del manejo de emergencias alertas son enviadas por estos organismos a través de Twitter en situaciones que pongan en riesgo a la ciudadanía: desastres naturales, ataques terroristas, explosiones, etc. Y son recibidas por aquellos usuarios que han aceptado recibir estas alertas como notificación *push* o mensaje de texto.

Además de recibirse en el móvil, se destacan del resto de los Tweets en la cronología de los seguidores y en www.twitter.com y las aplicaciones móviles de Twitter. (Twitter)

El único organismo de España que tiene activadas las alertas de Twitter es precisamente el Cuerpo Nacional de Policía, por lo que son los únicos responsables de la seguridad ciudadana en este ámbito.

- El desarrollo de contenidos y la actuación es homogénea, para crear una solidez y unificar su presencia en la red social.
- Al igual que @guardiacivil, no entran en competencias ajenas. No tuitean sobre ámbitos de actuación de otras instituciones.

- La cuenta actualiza con bastante frecuencia sus contenidos, ya que publican más de 10 tweets diarios.
- Por último quiero destacar que @policia escribe menos tweets que @guardiacivil. En concreto, se publicaron 187 tweets menos en estas dos semanas.

2.4 - Resultado de la encuesta sobre Policía Nacional

Dado que las preguntas de la encuesta se han distribuido en una única encuesta, las preguntas de carácter demográfico y las preguntas filtro han sido las mismas que para la Guardia Civil, que se mostró anteriormente. Por lo tanto, vamos a pasar directamente a las respuestas que estudian la cuenta de Twitter de la Policía Nacional.

Cuando leemos las respuestas que los usuarios han aportado a la pregunta “¿por qué sigue a la cuenta de @policia?” vemos que hay una respuesta mayoritaria: los usuarios deciden seguir a esta cuenta por los tweets en clave de humor.

Si comparamos las respuestas con las que se han aportado en la sección dedicada a la Guardia Civil advertimos que ya hay una primera diferencia entre estas dos cuentas. Los usuarios que siguen a @guardiacivil están a caballo entre la búsqueda de información y el entretenimiento, mientras que los de @policia mayoritariamente buscan el entretenimiento.

Sin embargo, este punto no termina de ser del todo positivo. Aunque un usuario decida seguir a esta cuenta debido al humor y acabe recibiendo toda la información que transmite, no debemos olvidar que se trata de una institución pública que debe mostrar cierta seriedad para con sus públicos.

En el apartado “Otros” los encuestados también han respondido otras opciones que aunque no son mayoritarias, las considero interesantes:

- Siguen a esta cuenta porque están opositando para pertenecer al Cuerpo o porque ya pertenecen a él.
- Algunos usuarios han aportado alguna respuesta más en esta sección pero que se englobarían perfectamente en la opción “porque me resultan graciosos los tweets que ponen en clave de humor”.

Ya que sabemos por qué siguen los usuarios a @policia, vamos a saber cuáles son los mensajes que interesan a sus seguidores.

En este caso, hay un líder claro: los consejos de seguridad en la red (61 respuestas), que es el tema que más interesó también a los seguidores de la Guardia Civil.

Si nos vamos al apartado en el que se realizó el análisis de contenido de la cuenta de Twitter y revisamos cuáles fueron los temas sobre los que más se tuiteó, comprobamos que el segundo tema con más tweets fue seguridad en red. Es lógico que el tema que más interesa a los cibernautas sea ese, puesto que Twitter es una plataforma que está en la red.

El hecho de que el tema que más interesa sea sobre el que más se tuitea demuestra que la institución conoce qué es lo que interesa a sus públicos.

Como ya dijimos en la sección dedicada a @guardiacivil, también nos interesa saber si los usuarios consideran la cuenta tan interesante como para entrar en ella y revisar los tweets publicados.

En este caso, hay dos respuestas mayoritarias. Por un lado, los usuarios sólo entran al perfil una vez a la semana (43%) y por otro lado, nunca entran al perfil (40%).

En este caso no tenemos una respuesta mayoritaria que nos permita extraer una conclusión segura, ya que ambas respuestas son contradictorias. Lo que sí podemos afirmar es que en este caso, los usuarios no sienten tanta necesidad de leer el perfil, a diferencia de lo que sucede con la Benemérita.

Al preguntar a los usuarios de la encuesta si consideran que esta es una cuenta informativa o de entretenimiento, nos encontramos que sus seguidores consideran que sus contenidos se centran más en la diversión que en informar. No existe una opinión que claramente destaque sobre el resto ya que la barra 6 (17 respuestas) indicaría que está ligeramente orientada al entretenimiento, mientras que las barras 7 y 8 (24 y 19 respuestas respectivamente) indican que el entretenimiento predomina claramente.

Como ya vimos en la primera pregunta, los seguidores tienen claro que el humor es un punto distintivo de esta cuenta. No obstante, aunque sea un elemento de peso en la construcción de la identidad de la organización en Twitter, no hay

que olvidar que el objetivo de esta cuenta no debe ser entretener a los cibernautas, sino legitimarse.

Un uso excesivo del humor puede incurrir en la pérdida de la seriedad y en que los usuarios se tomen la cuenta como una especie de parodia del Cuerpo y no como un ente que quiere transmitir información y relacionarse con los ciudadanos.

Con respecto a si algún tweet de la institución les ha ayudado de forma personal vemos que hay una respuesta mayoritaria. Un 50% de usuarios considera que ningún tweet le ha ayudado de forma personal, pero que aun así les han resultado interesantes.

¿Le ha ayudado a nivel personal algún tweet de esta institución?

- Sí, me ha resultado útil o me ha ayudado en algo.
- Ninguno me ha ayudado pero me han resultado interesantes.
- No, ninguno me ha ayudado de ninguna forma.

Las conclusiones que se pueden extraer son las mismas que ya se mencionaron en la sección dedicada a la Guardia Civil. Aunque haya pocos usuarios que consideren que los mensajes publicados les han ayudado, sí que hay muchos que consideran que son interesantes. Esto quiere decir que la Policía Nacional publica contenidos que son de interés para sus seguidores.

A los usuarios que han escogido la opción “sí, me ha resultado útil o me ha ayudado en algo” se les redirige a esta pregunta en las que se les pide que recuerden de qué trataba el tweet que les ayudó.

La categoría predominante que más ha ayudado a los usuarios ha sido la relacionada con la seguridad en la red, con 16 respuestas.

¿Puede recordar de qué se trataba dicho tweet?

Como sucede con la Guardia Civil, los contenidos que más ayudan a los usuarios son los mismos que aparecen en la pregunta “¿Qué tipo de mensajes publicados por @guardiacivil le resultan de interés?”.

Vuelvo a remarcar lo que indiqué en esa pregunta. Los consejos de seguridad en red son muy relevantes para los usuarios puesto que Twitter está precisamente en internet. Es lógico entonces que tanto los seguidores de la Guardia Civil como del Cuerpo Nacional de Policía subrayen tanto este tema.

Con respecto a si los usuarios interactúan o no con la cuenta de @policia, un 50% de usuarios ha indicado que no es capaz de recordar si lo ha hecho o no, frente a un 39% que sí recuerda haberlo hecho.

¿Recuerda haber hecho al menos un retweet o me gusta (antes favorito) a algún tweet de esta institución?

- Sí, recuerdo haber hecho algún retweet o me gusta a algún tweet
- No lo recuerdo
- Nunca he retuiteado ni he dado a me gusta a ningún tweet de esta institución
- Otro

Cuando preguntamos a los usuarios que han respondido que sí han interactuado con la cuenta si recuerdan con qué estaba relacionado el mensaje con el que interactuaron, la mayoría de ellos (20 respuestas) indicó que se trataba de un mensaje sobre consejos de seguridad en la red.

¿Recuerda con qué estaba relacionado el retweet o me gusta que hizo?

De nuevo volvemos a encontrar que los encuestados siguen remarcando la importancia que tiene para ellos los consejos de seguridad en la red.

Como ya indicamos en el apartado de la Guardia Civil, las interacciones pueden haberse producido tanto como para compartir el mensaje con más personas y

aumentar así la difusión y cobertura del mismo (retweet), como para guardarlo en el perfil propio y poder consultarlo más tarde (me gusta).

Si preguntamos a los usuarios si interactúan con la Policía Nacional en Twitter escribiéndoles tweets, vemos que la mayoría nunca les ha escrito (33 respuestas) o no lo recuerda (31 respuestas).

Si observamos las respuestas de los que sí lo recuerdan no podemos extraer ninguna conclusión puesto que todas presentan unos valores similares. A diferencia de @guardiacivil, no podemos afirmar que haya ningún componente positivo en las respuestas.

Con respecto a los públicos a los que se dirige el Cuerpo Nacional de Policía con los mensajes que lanzan a Twitter, un 82% cree que están dirigidos a todos los públicos.

Como ya recordé en el apartado dedicado a la Benemérita, todos los ciudadanos somos públicos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, por lo que no sería correcto orientar una herramienta de uso masivo como es Twitter a un público concreto.

¿Considera que se publican contenidos de interés para gran cantidad de usuarios o si por el contrario se centran en un tipo de usuarios muy determinado?

- Considero que escriben mensajes de interés para gran cantidad de usuarios.
- Considero que son mensajes orientados hacia los jóvenes.
- Considero que son mensajes orientados hacia usuarios de edad adulta.
- Creo que se centran en familiares o miembros del Cuerpo.
- Creo que en realidad se dirigen principalmente a otras instituciones.

Recordemos que hay varios elementos que son clave a la hora de analizar una red social como Twitter, por lo que hemos preguntado a los usuarios cuál es su opinión sobre varias características que se han planteado en una pregunta de escala de valores.

Los resultados que se han obtenido han sido los siguientes:

- La calidad de las publicaciones. Las puntuaciones mayoritarias han sido 5, 7 y 9.
- La variedad de las publicaciones. La puntuación predominante en este elemento es un 8, pero no destaca especialmente sobre las demás cifras.
- Las fotografías y vídeos. La mayoría de usuario considera que esta característica se merece un 6 de puntuación.
- Los hashtags. La puntuación mayoritaria es un 8.
- La facilidad de reconocer que el perfil es el oficial. Esta característica también aparece puntuada con un 8.
- La actualización de contenido. Nuevamente se vuelve a puntuar con un 8.
- El lenguaje usado. Las dos puntuaciones mayoritarias son un 8 y un 9.

Sucede algo similar que con la Guardia Civil. Las puntuaciones que han obtenido muchas características no son muy altas, pero todas están por encima del aprobado. Quiere decir que los usuarios consideran que en general la cuenta se gestiona de forma apropiada.

Las características mejor valoradas han sido la calidad de las publicaciones, la variedad de las publicaciones, los hashtags, la facilidad de reconocer que el perfil es el oficial, la actualización de contenido y el lenguaje usado.

Hay muchos aspectos que tienen buena valoración por parte de los usuarios. De hecho, está mejor valorada que la Guardia Civil en muchos aspectos.

Cuando preguntamos a los seguidores de @policia si consideran que es positivo que se lancen campañas en Twitter en colaboración con famosos, la mayoría (61%) considera que sí porque ayuda a conseguir visibilidad.

¿Le resulta positivo que se hagan campañas en colaboración con famosos?

- Sí, porque ayuda a conseguir visibilidad
- Sí, porque resultan más entretenidos los mensajes.
- Sólo si el famoso comparte ciertos valores con el Cuerpo al que están ayudando
- No, le resta seriedad
- Otro

Nos interesa saber si esta herramienta sirve para que la percepción que tienen los públicos externos de la organización mejore: sintiendo la institución como más cercana, más transparente... Por lo que se han planteado una serie de preguntas relativas a estas cuestiones.

En relación a la mala imagen de la institución hay dos respuestas que destacan. Un 47% considera que la institución tenía mala imagen en el pasado frente a un 34% que afirma que aún en la actualidad tiene mala imagen.

¿Considera que la institución tenía o tiene mala imagen?

- Sí, creo que en el pasado tenía mala imagen
- Sí, creo que todavía en la actualidad tiene mala imagen.
- No, creo que tiene buena imagen

Los encuestados que consideran que el CNP tenía mala imagen no se ponen de acuerdo a la hora de afirmar si Twitter les ha ayudado a mejorar esa imagen o no.

Los hay que piensan que el cambio de imagen no se ha visto motivado por Twitter (27%) y los que creen que la imagen sigue siendo mala pero que ha mejorado gracias a esta red social (27%).

También los hay que afirman que Twitter ha sido el promotor de esa mejora de imagen (20%) y los que consideran que puede cambiar en el futuro cuando pase el tiempo necesario (18%).

Lo único que podemos afirmar con estas respuestas es lo que se dijo anteriormente en la sección dedicada a @guardiacivil: tener una cuenta en Twitter puede ayudar a mejorar la imagen de una institución si se deja que transcurra el tiempo necesario.

Si preguntamos sobre si sienten a la Benemérita como un ente más cercano, la mayor parte de ellos (76%) cree que Twitter sí les ayuda a mostrarse más cercano a sus seguidores.

¿Sientes el Cuerpo como un ente más cercano gracias a Twitter?

■ Sí, siento que ahora es un ente más cercano ■ No, lo siento distante. ■ No lo sé

Sucede exactamente lo mismo que con la Guardia Civil. Los encuestados consideran que la presencia de la institución y la forma de gestionar la cuenta hacen que se muestre como un ente más cercano a la ciudadanía.

En relación a la transparencia también existe una respuesta mayoritaria. El 67% afirma que Twitter le ayuda a ser más transparente.

¿Considera que la organización se muestra transparente gracias a Twitter?

■ Sí, creo que le ayuda a ser más transparente
■ Creo que puede dar la sensación de ser más transparente pero no ser real
■ No creo que se muestren de una forma más transparente
■ No lo sé

Twitter es una plataforma de fácil acceso para todos los ciudadanos en la que tuitean sobre la actividad que desempeñan a diario, permitiendo que los usuarios estén informados en todo momento.

Al igual que con Guardia Civil, se planteó una pregunta abierta para que los usuarios pudieran expresar libremente su opinión.

Todas las respuestas aportadas que hicieran alusión a lo mismo se aglutinó en una misma categoría para elaborar el siguiente gráfico.

Los encuestados consideran que los contenidos más importantes para una institución de este tipo en Twitter son los relacionados con la prevención ciudadana en general.

En la categoría “Otros” hay varias respuestas que considero importantes:

- El contenido en redes se gestiona de forma correcta pero no existe un respaldo real de la institución. Si vemos las noticias, se habla de violencia policial. Creo que no hay concordancia entre lo que dicen y lo que hacen.
- Hay veces que parece una cuenta parodia más que un perfil oficial.
- Publicar contenidos relacionados con la concienciación.
- Tener la posibilidad de mandar información relevante por territorios.

Con respecto a las opciones que se han incluido en la gráfica, sucede lo mismo que con la Guardia Civil. La prevención ciudadana es relevante ya que la labor de la institución es precisamente cuidar de los ciudadanos.

Una vez terminadas las preguntas que eran exclusivamente relacionadas con la Policía Nacional se plantearon tres más que hacían referencia a ambos Cuerpos.

La mayoría de encuestados (77%) afirma que nunca ha mencionado a @guardiacivil o a @policia para que algún hecho alcanzara más difusión.

Esto puede deberse a que los usuarios no tenían ningún hecho relevante que querían difundir o que saben que las probabilidades de que alguna de estas cuentas te retuitee es bastante bajo.

Otro punto importante es saber si estos encuestados siguen o no a otras instituciones públicas españolas, para saber por qué motivo podrían seguir a @policia y/o @guardiacivil en el caso de seguir las sólo a ellas.

Al 32% de encuestados que afirmó no seguir a ninguna institución pública más se le redirigió a la siguiente pregunta.

¿Sigue a otras instituciones públicas españolas?

En esta pregunta también se dejó libre albedrío a los encuestados para que respondieran lo que quisieran, sin mostrarles opciones de respuesta. Nuevamente he condensado las respuestas similares en una categoría para elaborar esta gráfica.

Los usuarios tienen claro que el motivo por el que siguen a estas dos instituciones es porque son las únicas que usan un lenguaje entretenido y propio de Twitter.

En el caso de no seguir a otras instituciones públicas, ¿podría explicar brevemente por qué sigue a las cuentas de @policia y @guardiacivil y no a otras?

A lo largo de este TFG he destacado varias veces la importancia que tiene adaptarse a las normas sociales de la plataforma en la que te asientas. De nada sirve tener una cuenta en una red social si te vas a limitar a enviar mensajes que no son interesantes y que nadie leerá.

Los encuestados indican que estas dos cuentas son las únicas que han encontrado que se adaptan a la forma de comunicarse que pide Twitter, por lo que volvemos a incurrir en lo mismo: la importancia que tiene para los usuarios las temáticas sobre las que se tuitea y el lenguaje usado.

CAPÍTULO V

CONCLUSIONES

Las instituciones públicas no pueden actuar al margen de la sociedad en la que viven sino que deben insertarse en una comunidad, relacionándose con el resto de organizaciones de su entorno y con los ciudadanos a los que sirve. El intercambio entre la institución y los públicos es decisivo para la organización: es la forma que tiene de legitimarse.

Para las organizaciones es clave hacer uso de aquellas herramientas que les faciliten ese contacto con los ciudadanos y establecer un diálogo con ellos. Entre esas herramientas encontramos a las redes sociales como Twitter, que permite un acercamiento a la sociedad de forma sencilla y sin apenas recursos.

En este Trabajo de Fin de Grado se ha analizado la comunicación institucional en Twitter de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, dos Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que han sabido adaptarse de forma correcta a las normas comunicativas de esta red social y entre las que no existe una diferencia reseñable a la hora de gestionar la comunicación en esta plataforma.

Por lo tanto, las conclusiones a las que se ha llegado con esta investigación son:

1. Twitter es una herramienta de comunicación fundamental para llegar a los ciudadanos puesto que permite enviar una gran cantidad de información en dosis muy pequeñas pero que a la vez logra crear una comunidad.
2. Usar el perfil de Twitter de forma activa permite a la organización convertirse en una fuente de información primaria, lo que le aporta una gran credibilidad en la sociedad. Los usuarios pueden estar informados de la labor que realiza la organización en tiempo real, mostrándose como emisor de su propia actividad.
3. La Guardia Civil usa el perfil de forma más activa que el Cuerpo Nacional de Policía, puesto que publican más tweets al día.
4. La Guardia Civil sí sigue a otras cuentas en Twitter, tales como ONGs, medios de comunicación, otros Cuerpos de Seguridad o ministerios; mientras que la Policía Nacional no lo hace. Seguir a otras cuentas no quiere decir que la gestión de la misma se esté realizando de forma más correcta, pero sí indica una diferencia entre ambas.

Mientras que a @guardiacivil sí parece interesarle lo que otras instituciones o personalidades tienen que decir, @policia se muestra únicamente como emisor de información. Esta decisión de no realizar ningún *follow* puede deberse a que prefiere no posicionarse en ciertos temas.

5. Twitter es un canal de comunicación que permite hacer una comunicación directa y masiva de personas para personas, por lo que las instituciones que no se enfocan a los ciudadanos fracasan. Las instituciones públicas deben enviar contenidos sobre lo que les interesa a ellos, puesto que son el destinatario final de los mensajes.

Algunas instituciones consideran que realizan una comunicación revolucionaria sólo porque están presentes en las nuevas plataformas, pero lo revolucionario no es la tecnología, sino el uso que se le da.

Tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional tienen claro que esto debe ser así, ya que resaltan la importancia que tiene la protección social para ellos, tuiteando de forma continua sobre esto. Es decir, se centra en aquello que interesa a los usuarios: su propia seguridad.

6. Ninguno de los dos perfiles realizan un uso corporativista del mismo, sino más bien buscan ser la cuenta de Twitter de seguridad referente en español.
7. Twitter es una herramienta vital para la reputación de estas organizaciones, puesto que les permite posicionarse en el online y el offline como institución clave de seguridad y servicio público. Además, les permite una gran visibilidad e influencia como marca.
8. El lenguaje de esta red social destaca por ser sencillo, ameno y atractivo. Un lenguaje de marcado carácter institucional no ayuda a que las instituciones se relacionen con los ciudadanos.

Ambas instituciones han sido capaces de darse cuenta de esto y lanzan contenidos siguiendo las “reglas” de Twitter.

9. El lenguaje que emplean en Twitter es vital para ambas instituciones, ya que ha sido un factor fundamental en la construcción de la identidad de

sus perfiles. Es fácil distinguir a estas dos cuentas de otros perfiles de Cuerpos de Seguridad, pero no resulta fácil distinguirlas entre ellas. Emplean un lenguaje y un tono de comunicación tan similar que se han homogeneizado.

Ya que son dos instituciones distintas deben llevar una comunicación distinta.

10. El perfil de la Guardia Civil se creó dos años después que el de la Policía Nacional, lo que indica que esta institución ha intentado subirse al carro del estilo de comunicar de esta última y hacerse partícipe de su éxito.
11. Ambas instituciones usan el humor como recurso para ganar seguidores, pero el CNP lo usa de forma más frecuente.

Esto tiene dos consecuencias. Por un lado, los usuarios que han decidido seguir a @policia buscando contenido de entretenimiento se acabarán empapando de los otros mensajes que lanzan al ciberespacio y el CNP habrá cumplido de todas formas su objetivo: prevenir a los ciudadanos.

Pero por otro lado, no debemos olvidar que el objetivo de esta institución no debe ser entretener a los ciudadanos, sino legitimarse en la sociedad. Abusar de este recurso implica que se pierda seriedad y que la cuenta se acabe convirtiendo en una parodia del propio Cuerpo.

12. La Policía Nacional tiene más retweets y me gusta en sus mensajes que la Guardia Civil. Además, esta última emplea las interacciones con un objetivo distinto: crear una red de colaboración ciudadana. Ya que los retweets amplían la cobertura y ayudan a la difusión del mensaje, se envían mensajes para que los seguidores los retuiteen.
13. La Guardia Civil usa más fotografías en sus mensajes que la Policía Nacional. Principalmente el uso que le da esta institución es la de buscar desaparecidos por lo que nuevamente se busca crear una red de colaboración ciudadana.
14. El Cuerpo Nacional de Policía usa los vídeos con el objetivo de mostrar actuaciones policiales mientras que la Guardia Civil intenta prevenir a los ciudadanos.

15. Ambas instituciones incluyen emoticonos en sus mensajes, lo que aporta cercanía y hacen que el lenguaje sea más relajado y moderno, propio de las comunicaciones en el ciberespacio.
16. Ambas instituciones emplean hashtags en sus mensajes, pero la Guardia Civil los usa con el objetivo de que los mensajes de desaparecidos sean más fáciles de localizar, facilitando así la red de colaboración ciudadana.
17. La Guardia Civil, a diferencia de la Policía Nacional sí responde a los usuarios que les preguntan dudas. Realizan un servicio de atención al ciudadano (que antes sólo se podía realizar por teléfono o en comisaría).
18. El CNP usa otras herramientas complementarias a Twitter como Periscope. El uso que se le da es exponer a los usuarios algunas actuaciones policiales en directo, con el objetivo de mostrar que cumplen con su labor. En definitiva lo que buscan es legitimarse.
19. La Policía Nacional es la única organización española que tiene activadas las alertas de Twitter, lo que quiere decir que es la entidad referente de nuestro país en caso de emergencia.

El hecho de que sea la única tiene el objetivo de que las actuaciones de ambos Cuerpos no se pisen entre sí en un estado de alerta, pero deja a la Guardia Civil es un segundo plano.

CAPÍTULO VI: BIBLIOGRAFÍA

Fuentes offline

Álvarez, T. y Caballero, M. (1997) *Vendedores de imagen: los retos de los nuevos gabinetes de comunicación*. España: Editorial Grupo Planeta.

Black, S. (2001) *ABC de las relaciones públicas*. Barcelona: Editorial Gestión 2000. En Cancelo, M. (2003) *La comunicación institucional en Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado: Guardia Civil y Cuerpo Nacional de Policía*. (Tesis doctoral). Universidad de Málaga. (p.44)

Cancelo, M. (2003) *La comunicación institucional en Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado: Guardia Civil y Cuerpo Nacional de Policía*. (Tesis doctoral). Universidad de Málaga.

Cancelo, M. (2004) *Comunicación interactiva y organizaciones. Análisis de las web sites de la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía*. Málaga, España: Editorial Sin Barreras.

Cancelo, M. (2004) *La comunicación en las instituciones públicas. El caso de Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía*. Málaga, España: Ayuntamiento de Málaga.

Canel, M. J. (2010) *Comunicación de las instituciones públicas*. Madrid, España: Editorial Tecnos.

Costa, J. (2001) *Imagen Corporativa del Siglo XXI*. Buenos Aires, Argentina: Editorial La Crujía.

Esman, M. *The elements of institution building*. En Cancelo, M. (2003) *La comunicación institucional en Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado: Guardia Civil y Cuerpo Nacional de Policía*. (Tesis doctoral). Universidad de Málaga. (p.70-71)

Fernández Vázquez, J. (2012) *La gestión de la comunicación institucional: análisis de los recursos web de la Guardia Civil y su actualización de contenidos*. (Tesis doctoral). Universidad de Vigo.

Grunig, J. y Hunt, T. (1984) *Managing public relations*. En Cancelo, M. (2003) *La comunicación institucional en Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado: Guardia Civil y Cuerpo Nacional de Policía*. (Tesis doctoral). Universidad de Málaga. (p.65-71)

Grunig, J. y Repper, F. *Strategic management, publics and issues*. En Cancelo, M. (2003) *La comunicación institucional en Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado: Guardia Civil y Cuerpo Nacional de Policía*. (Tesis doctoral). Universidad de Málaga. (p.65)

Grunig, L., Grunig J. y Ehling W. (1992) *What is an effective organization*. En Sotelo Enríquez, C. (2001) *Introducción a la comunicación institucional*. Barcelona, España: Editorial Ariel. (p.27)

Gutiérrez, E. (2006) *Comunicación institucional financiera*. Pamplona, España: Editorial EUNSA.

- Lucas Marín, A. (1996) *La comunicación en empresas y organizaciones*. Barcelona: Editorial Bosch.
- Lucas Marín, A., García Galera, C., Ruiz San Román, J. A. (1999) *Sociología de la comunicación*. Madrid, España: Editorial Trotta.
- Marston, J. (1981) *Relaciones públicas modernas*. En Míguez González, M. I. (2010) *Los públicos en las relaciones públicas*. Cataluña, España: Editorial UOC. (p.70)
- Martín Martín, F. (1998) *Comunicación empresarial e institucional*. Madrid, España: Editorial Universitas.
- Martínez Quintana, V., Lucas Marín, A. (2001) *La construcción de las organizaciones: La cultura de la empresa*. Madrid, España. Editorial: Universidad Nacional de Educación a Distancia
- Miguel Pascual, R. D. (2010) *Fundamentos de la comunicación humana*. Alicante, España: Editorial ECU.
- Moore, S. M. y Canfield, B. R. (1980) *Relaciones Públicas*. En Míguez González, M. I. (2010) *Los públicos en las relaciones públicas*. Cataluña, España: Editorial UOC. (p.70)
- O'Reilly, T., Milstein. (2009) *The Twitter Book*. En Real Gutiérrez, A. (2014) *Policía Foral y ciudadanía: Un relato analítico sobre la Policía Foral y su cuenta en Twitter*. (Trabajo de Fin de Grado). Universidad Pública de Navarra. (p.8-9)
- Orihuela, J.L (2011). *Mundo Twitter*. Barcelona: Editorial Alienta.
- Piñuel Raigada, J. L., Gaitán Moya, J. A. (1995) *Metodología general. Conocimiento científico e investigación en la comunicación social*. Madrid, España: Editorial Síntesis.
- Postigo Gómez, I. (2005) *La comunicación digital en el seno de las organizaciones*. En Fernández Vázquez, J. (2012) *La gestión de la comunicación institucional: análisis de los recursos web de la Guardia Civil y su actualización de contenidos*. (Tesis doctoral). Universidad de Vigo. (p.4-5)
- Ramírez, T. (1995). *Gabinetes de Comunicación*. Barcelona, España: Bosch Comunicación
- Ramos, F., (2002) *La comunicación corporativa e institucional. De la imagen al protocolo*. Madrid, España. Editorial Universitas.
- Sanz de la Tajada, L. A. (1994). *Integración de la identidad y la imagen de la empresa*. Madrid, España: Esic Editorial.
- Scott, W. R. (189) *Institutions and Organizations*. En Sotelo Enríquez, C. (2001) *Introducción a la comunicación institucional*. Barcelona, España: Editorial Ariel. (p.24-25)
- Soria, C. (2004). *Los nudos éticos de la comunicación institucional*. En Bel, J. I. *Comunicar para crear valor*. Pamplona, España: Editorial Eunsa. (p. 216)

Sotelo Enríquez, C. (2001) *Introducción a la comunicación institucional*. Barcelona, España: Editorial Ariel.

Villafañe, J. (1993) *Imagen Positiva. Gestión estratégica de la imagen de las empresas*. Madrid, España: Editorial Pirámide.

Villafañe, J. (1999) *La gestión profesional de la imagen corporativa*. Madrid, España: Editorial Pirámide.

Leyes

Ley Orgánica 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. BOE, España, 13 de marzo de 1986.

Orden general núm. 9 dada en Madrid el día 14 de enero de 1987.

Orden PRE/422/2013. BOE Código de la Guardia Civil, España, 26 de abril de 2016.

Fuentes online

AIMC (2015) *17º navegantes en la red. Encuesta AIMC a usuarios de Internet*. Recuperado de: http://download.aimc.es/aimc/974_ryRa6/macro2014.pdf

Almansa, A. (2005) Relaciones públicas y gabinetes de comunicación. *Anàlisi*, 32, 117-132. Recuperado de: <http://www.raco.cat/index.php/Analisi/article/viewFile/15175%2526gathStatlcon%253Dtrue/179895>

Fernández Vázquez, J. (2014, junio, 3). Las redes sociales en la comunicación institucional. [Archivo de vídeo]. Recuperado de: <https://www.youtube.com/watch?v=wzCQKCFiLHw>

Huffington Post (2015) *@policia en Twitter: 11 razones por las que tienen 1,5 millones de 'followers' (y sus mejores 51 tuits)*. Recuperado de: http://www.huffingtonpost.es/2015/03/31/policia-twitter-followers_n_6969694.html

IAB (2015) *VI Estudio Redes Sociales de IAB Spain*. Recuperado de: http://www.iabspain.net/wp-content/uploads/downloads/2015/01/Estudio_Anual_Red_Sociales_2015.pdf

Merodio, J. (2010) *Marketing en redes sociales. Mensajes de empresa para gente selectiva*. Recuperado de: <http://www.bubok.es/libros/191596/Marketing-en-Redes-Sociales-Mensajes-de-empresa-para-gente-selectiva>

Orjuela Córdoba, S. (2011) *La Comunicación en la gestión de la Responsabilidad Social Corporativa*. Recuperado de: http://www.correspondenciasy analisis.com/es/pdf/rp/comunicacion_gestion.pdf

Rivera, J. (2013) ¿Qué significa la transparencia de las instituciones públicas?
Recuperado de: <https://comunicacionculturayciudadaniadigital.wordpress.com/2013/11/12/que-significa-transparencia-de-las-instituciones-publicas/>

The Cocktail Analysis y Arena (2014) *VI Ola del Observatorio de Redes Sociales*.
Recuperado de: <http://tcanalysis.com/blog/posts/the-cocktail-analysis-y-arena-publican-la-vi-ola-del-observatorio-de-redes-sociales>

Sitios web

https://www.guardiacivil.es/es/institucional/estructuraorganizacion/orgapoyo_1/index.html, site consultada en octubre de 2015.

<http://www.policia.es/cnp/estructura.html>, site cosultada en octubre de 2015.

<https://twitter.com/guardiacivil?lang=es>, site consultada en octubre y noviembre de 2015 y enero de 2016.

<https://twitter.com/policia?lang=es>, site consultada en octubre y noviembre de 2015 y enero de 2016.

<https://about.twitter.com/es/products/alerts>, site consultada en abril de 2016.

CAPÍTULO VII: ANEXOS

Capturas de pantalla del análisis de contenido

1 POLICIA NACIONAL

2

3 Fecha N° Tuit

7 48 Si tu felicidad depende de recibir muchos #likes por #ReyesMagos, va siendo hora de que #desconectes de las redes y conectes con los tuyos

8 58 Si sigues con las compras navideñas y visitas zonas de aglomeraciones, CONSEJO: anota el teléfono a los niños en el brazo #seguridad

9 68 Aún quedan días de fiestas y encuentros. Si conduces: respeta las normas y 0 alcohol... Al volante no seas

10 78 ¿Compras de juguetes de última hora? Comprueba su #seguridad: piezas pequeñas, diseño erróneo, materiales tóxicos o inflamables

11 88 Detenidas seis personas por retener a un joven durante tres días en una casa de campo ubicada en Málaga <http://www.diariodesevilla.es/article/andalucia/2189190/detenidas/seis/personas>

12 98 Cuando este año vaya de #Shopping online, desconfiaré de gangas y precios excesivamente bajos que encuentre por Internet. #Propósitos2016

13 108 Recuperados en Algeciras 5 vehículos robados en varios países de la UE que pensaban exportar a África. 6 detenidos

14 118 ¿Quieres ser vigilante de seguridad? Ya se han aprobado las bases de las convocatorias de pruebas de selección <https://www.boe.es/boe/dias/2016/01/04/pdfs/BOE-A-2016-81.pdf> ...

15 128 Recuerda nuestro correo: denuncias.pornografia.infantil@policia.es. Ayúdanos a luchar contra estos delitos, tu colaboración es importante!

16 05-ene 138 ¿Ya tienes tu carta a los #ReyesMagos? Que no te ofusquen las prisas y los chollos. Usa webs de confianza, https y medios de pago seguros

17 148 #CabalgataReyes Vigila a tus peques, anota tu número de teléfono en su brazo o usa pulseras identificativas

18 158 EN DIRECTO en #Periscope: Incautamos 3.000 kg de cocaína <https://www.periscope.tv/w/aVukdTFZFuWE5sZWRqb2d8MU9kS3JhcGRtQnl4WP6vqX4Ok9hZv9ZfoZH57oOqgiGAVsWYnni0Z02>

19 168 #SteinDoladoOdia... Ni tu raza, tu ideología, tu condición sexual, tu religión, enfermedad o discapacidad... Si procuráramos #Denuncia...

Policia Guardia Civil

	Foto	Video	RTS	FAV/Me gusta	Emoticonos	Otros	Hashtag	Link	Notas
7				552	767				3
8				217	219				1
9	Sí			216	263	Sí			(es humor por foto de cabra)
10				68	95				1
11				72	98				Sí
12				88	133				2
13	Sí			117	192				
14				125	114				Sí
15				389	298				correo
16				85	108				1
17	Sí			517	446				1
18				80	135				etiqueta periscope
19				214	228				1 Sí

Policia Guardia Civil

1 POLICIA NACIONAL

2

3 Fecha N° Tuit

190

191

192 **TOTAL: 183 TWEETS**

193

194

REF	CANTIDAD
33	33
44	44
62	62
21	21
20	20
3	3

195

196

197

198

199

200

201

202

203

Policia Guardia Civil

LISTO

Fecha	Nº	Tuit
317	315º	Evita accidentes con el monóxido de carbono. Este finde asegúrate del buen funcionamiento de tus aparatos de calor
318	316º	Tenía un amigo que decía que no pasaba nada por beber y conducir... Tenía un amigo que salía, bebía y cogía el coche... Tenía un amigo...
319	317º	#Alerta Si recibes un mail con un adjunto ".zip" simulando ser @amazon y te regala un #Cupón #NoLoAbras es #Malware
320	318º	¿Tus vecinos no te dejan dormir ni con tapones? + de 30 dB en tu dormitorio de ☹ a ☹ son denunciables #NoLoTolerés
321	319º	@StronGer_SC2 lo hace el SEPRONA o tu Policía Local
322	320º	#GDTAlerta ¿Un desconocido te envía #mail porque quiere compartir un documento contigo en #Drive? #NiCaso #PHISHING
323	16-ene 321º	Numerosos bulos recorren Internet. No te dejes engañar. Atiende a fuentes oficiales y no difundas bulos.
324	322º	Si conoces al 🐕🐕 que mató a estos perros con cebos envenenados en Benahavis #Malaga 📞062 https://t.co/JZLj6W6UQG
325	323º	Nuestros perros detectores de cebos envenenados patrullan los campos protegiendo la fauna silvestre. #Colabora 062
326	324º	Seguimos buscando a Ángel, #desaparecido en #Toledo Si le ves llámanos 📞062 📞112 Dale RT https://t.co/ru9kEPOUxp
327	325º	¿Quieres saber más sobre nuestros compañeros de cuatro patas? Bien entrenados son perfectos para darte seguridad
328	326º	El 81% de muertes por accidente #tráfico en 2015—#CarreterasConvencionales PRECAUCIÓN si las usas este #finde
329	327º	Estos no te van a salvar esta noche si bebes y coges el coche. Si bebes, deja el coche en casa. Foto: @YofuiaEGB
330	328º	@MazilMad No es cierto...y puedes hacer 1000 flexiones y 2000 abdominales y te pondrás hecho un cachas, pero tu nivel de alcohol no bajará...
331	329º	Guardia Civil #Algeciras detiene a un hombre por coaccionar sexualmente a dos menores a través de #Whatsapp
332	330º	Video para los que creen que pasarse la salida de la autovía es lo peor del mundo #Nota →milagrosamente sobrevivió

Foto	Vídeo	RTS	FAV/Me gusta	Emoticonos	Otros	Hashtag	Link	Notas
sí		124	86					
		139	179					
sí		344	115		menciona usuario	4		
sí		320	275	sí		1		
		1	2		responde usuario			
sí		152	80			5		
sí		122	92					
sí		223	69	sí	tif	1	sí	
sí		234	313		tif	1		
sí		374	61	sí	tif	2	sí	
sí		349	423					
sí		78	72	sí		3		
sí		71	113		menciona usuario			
		2	9		respuesta usuario			
		43	63			2	sí	
		106	75	sí		1	sí	

376 **TOTAL 370**

REF	CANTIDAD
	28
	40
	137
	105
	43
	17

Capturas de pantalla de las respuestas de la encuesta

¿Le resultan de interés las publicaciones de las cuentas @policia y @guardiacivil?

PREGUNTAS RESPUESTAS 173

Sección 1 de 18

¿Le resultan de interés las publicaciones de las cuentas @policia y @guardiacivil?

Estoy realizando un Trabajo de Fin de Grado sobre la comunicación institucional en Twitter, en concreto el caso de la Guardia Civil y el Cuerpo de Policía Nacional. Uno de mis objetivos es conocer si resultan de interés sus publicaciones.

¿Te resultan de interés las publicaciones de las cuentas @policia y @guardiacivil? (respuestas)

Archivo Editar Ver Insertar Formato Datos Herramientas Formulario Complementos Ayuda Todos los cambios guardados en Drive

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1				Nivel de estudios:	Ocupación:	¿Usa usted una cuenta d	¿Sigue usted a las cuent	¿Por qué sigue a la cuen	¿Qué tipo de me
2		Hombre.	26-35	Estudios universitarios	Trabajando	Si	Si, a ambas.	Porque es la mejor forma	Los relacionados
3	18/02/2016 17:00:45	Hombre.	26-35	Estudios de posgrado	Trabajando	Si	Si, a ambas.	Pertenezco a un cuerpo c	Los relacionados
4	15/02/2016 15:58:31	Mujer	15-25	Estudios de posgrado	Estudiando	Si	Si, a ambas.	Para ver las barbaridades	Los relacionados
5	18/02/2016 11:41:48	Mujer	26-35	Estudios universitarios	Estudiando	Si	Sólo a @policia.		
6	13/02/2016 23:50:08	Hombre.	26-35	Bachillerato	Trabajando	Si	Si, a ambas.	Porque me resultan gracia	Los consejos de
7	15/02/2016 16:26:07	Mujer	15-25	Estudios universitarios	Parado	Si	Sólo a @policia.		
8	13/02/2016 23:41:44	Hombre.	26-35	Formación profesional	Trabajando	Si	Sólo a @policia.		
9	12/02/2016 0:26:00	Hombre.	26-35	Estudios universitarios	Trabajando	Si	Si, a ambas.	Es la única forma de obt	Los consejos de
10	15/02/2016 22:26:22	Mujer	15-25	Estudios universitarios	Trabajando	Si	Sólo a @policia.		
11	14/02/2016 0:22:04	Mujer	15-25	Bachillerato	Estudiando	Si	Si, a ambas.	Porque me resultan gracia	Los consejos de
12	14/02/2016 22:21:13	Hombre.	15-25	Bachillerato	Estudiando	Si	Si, a ambas.	Porque me resultan gracia	Los que piden la
13	15/02/2016 17:25:03	Mujer	15-25	Bachillerato	Estudiando	Si	Sólo a @policia.		
14	12/02/2016 10:10:42	Mujer	56-65	Bachillerato	Trabajando	Si	Si, a ambas.	Porque es la mejor forma	Los relacionados
15	15/02/2016 15:46:57	Mujer	15-25	Estudios universitarios	Estudiando	Si	Sólo a @policia.		
16	16/02/2016 23:49:29	Hombre.	46-55	Estudios universitarios	Trabajando	Si	Sólo a @policia.		
17	14/02/2016 22:29:59	Hombre.	36-45	Formación profesional	Trabajando	Si	Si, a ambas.	Porque es la mejor forma	Los relacionados
18	13/02/2016 22:52:34	Mujer	26-35	Bachillerato	Estudiando	Si	Si, a ambas.	Porque me resultan gracia	Los que piden la
19	12/02/2016 0:42:32	Hombre.	15-25	Estudios universitarios	Estudiando	Si	Sólo a @policia.		
20	13/02/2016 10:21:48	Mujer	15-25	Estudios universitarios	Estudiando	Si	Sólo a @policia.		
21	13/02/2016 21:22:29	Hombre.	26-35	Estudios universitarios	Trabajando	Si	Si, a ambas.	Porque es la mejor forma	Los consejos de
22	11/02/2016 20:28:29	Hombre.	15-25	Estudios de posgrado	Trabajando	Si	Sólo a @policia.		

Respuestas de formulario 1

Preguntas de la encuesta

¿Le resultan de interés las publicaciones de las cuentas @policia y @guardiacivil?

Estoy realizando un Trabajo de Fin de Grado sobre la comunicación institucional en Twitter, en concreto el caso de la Guardia Civil y el Cuerpo de Policía Nacional. Uno de mis objetivos es conocer si resultan de interés sus publicaciones.

*Obligatorio

1. **Sexo:** *

Marca solo un óvalo.

- Hombre.
- Mujer

2. **Edad:** *

Marca solo un óvalo.

- 15-25
- 26-35
- 36-45
- 46-55
- 56-65
- Más de 65 años

3. Nivel de estudios: *

Marque los últimos estudios completados
Marca solo un óvalo.

- Estudios primarios
- Estudios secundarios
- Bachillerato
- Formación profesional
- Estudios universitarios
- Estudios de posgrado
- Otros estudios

4. Ocupación: *

Marca solo un óvalo.

- Estudiando
- Trabajando
- Parado
- Otro:

5. ¿Usa usted una cuenta de Twitter? *

Marca solo un óvalo.

- Sí
- No *Deja de rellenar este formulario.*

6. ¿Sigue usted a las cuentas de la Guardia Civil y Policía Nacional? *

Marca solo un óvalo.

- Sí, a ambas.
- Sólo a @policia. *Pasa a la pregunta 25.*
- Sólo a @guardiacivil. *Pasa a la pregunta 7.*
- No sigo a ninguna. *Deja de rellenar este formulario.*

Guardia Civil

7. ¿Por qué sigue a la cuenta de @guardiacivil? *

Selecciona todos los que correspondan.

- Porque es la mejor forma de conseguir información sobre su actividad en tiempo real.
- Es la única forma de obtener información relativa a ellos sin intermediarios.
- Porque quiero conocer a la Guardia Civil de forma más cercana y humana.
- No recuerdo exactamente por qué empecé a seguirlos.
- Porque me resultan graciosos los tweets que ponen en clave de humor.
- Otro:

8. **¿Qué tipo de mensajes publicados por @guardiacivil le resultan de interés? ***

Selecciona todos los que correspondan.

- Los relacionados con actuaciones policiales, como detenidos, redes desarticuladas...
Para saber cuál es la actividad reciente del Cuerpo.
- Los consejos de seguridad en la red, para evitar fraudes telemáticos como el phishing.
- Los relacionados con la prevención ciudadana, como consejos de conducción.
- Los que piden la colaboración ciudadana en la búsqueda de desaparecidos o contra el maltrato animal.
- Aquellos relacionados con información sobre el propio Cuerpo: nuevos miembros, aniversarios, caídos en acto de servicio.

9. **¿Entra alguna vez al perfil de esta institución para revisar los últimos tweets enviados? ***

Marca solo un óvalo.

- Sí, casi todos los días.
- Sí, varias veces a la semana.
- Apenas entro a su perfil, sólo una vez a la semana.
- No, nunca.

10. **¿Considera la cuenta como una fuente más bien informativa o más bien de entretenimiento? ***

Marca solo un óvalo.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Informativa	<input type="radio"/>	Entretenimiento									

11. **¿Le ha ayudado a nivel personal algún tweet de esta institución? ***

Sí le ha servido algún consejo sobre conducción, sobre uso de redes sociales, búsqueda de desaparecidos...

Marca solo un óvalo.

- Sí, me ha resultado útil o me ha ayudado en algo.
- Ninguno me ha ayudado pero me han resultado interesantes. *Pasa a la pregunta 13.*
- No, ninguno me ha ayudado de ninguna forma. *Pasa a la pregunta 13.*

Guardia Civil

12. **¿Puede recordar de qué se trataba dicho tweet? ***

En el caso de que le hayan ayudado varios tweets, marque todas las opciones que recuerde.
Selecciona todos los que correspondan.

- Era un tweet relacionado con las actuaciones policiales. Me ayudó a conocer detenidos o redes desarticuladas.
- Era un tweet relacionado con la seguridad en la red. Me ayudó a usar de forma correcta las redes sociales o a evitar un fraude telemático.
- Era un tweet relacionado con la prevención ciudadana. Me ayudó a conducir con condiciones meteorológicas difíciles, a evitar robos o a evitar que mi mascota sufra peligro en la calle.
- Era un tweet que pedía la colaboración ciudadana. Me ayudó a encontrar a un desaparecido o a luchar contra el maltrato animal.
- No lo recuerdo.
- Otro:

Guardia Civil

13. **¿Recuerda haber hecho al menos un retweet o me gusta (antes favorito) a algún tweet de esta institución? ***

Marca solo un óvalo.

- Sí, recuerdo haber hecho algún retweet o me gusta a algún tweet.
- No lo recuerdo. *Pasa a la pregunta 15.*
- Nunca he retuiteado ni he dado a me gusta a ningún tweets de esta institución.
Pasa a la pregunta 15.

Guardia Civil

14. **¿Recuerda con qué estaba relacionado el retweet o me gusta que hizo? ***

Selecciona todos los que correspondan.

- Estaba relacionado con actuaciones policiales, como detenidos, redes desarticuladas...
- Era sobre consejos de seguridad en la red (fraudes telemáticos, uso de redes sociales...)
- Estaba relacionado con la prevención ciudadana, como consejos de conducción.
- Pedía la colaboración ciudadana en la búsqueda de desaparecidos o contra el maltrato animal.
- Se trataba de información sobre el propio Cuerpo: nuevos miembros, aniversarios, caídos en acto de servicio.
- No lo recuerdo.
- Otro:

Guardia Civil

15. **¿Ha escrito algún tweet a la Guardia Civil para informar de un hecho que pudiera ser de su interés? ¿Qué clase de tweet les ha escrito? ***

En el caso de haber escrito más de un tweet seleccione todas las categorías que correspondan.

Selecciona todos los que correspondan.

- Sí, para denunciar algún caso de maltrato animal.
- Sí, para denunciar algún fraude telemático.
- Sí, para denunciar alguna desaparición.
- Sí, para agradecer la información que han aportado.
- Sí, para agradecer la labor que realizan.
- Sí, para denunciar otro tipo de delito.
- Sí, les he mandado un tweet en clave de humor.
- Sí, para realizar una crítica hacia ellos.
- No lo recuerdo.
- No, nunca les he escrito.

16. **¿Considera que se publican contenidos de interés para gran cantidad de usuarios o si por el contrario se centran en un tipo de usuarios muy determinado? ***

Marca solo un óvalo.

- Considero que escriben mensajes de interés para gran cantidad de usuarios.
- Considero que son mensajes orientados hacia los jóvenes.
- Considero que son mensajes orientados hacia usuarios de edad adulta.
- Creo que se centran en familiares o miembros del Cuerpo.
- Creo que en realidad se dirigen principalmente a otras instituciones.

17. **Valore del 1 al 10 los siguientes elementos: ***

Desplace la barra de izquierda a derecha para ver todas las opciones.

Marca solo un óvalo por fila.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Las calidad de las publicaciones. Es decir, si son interesantes, comprensibles, están bien redactadas...	<input type="radio"/>									
La variedad de publicaciones. Que todos los tweets no hablen siempre del mismo tema.	<input type="radio"/>									
Las fotografías y vídeos que acompañan a las publicaciones. Si son ilustrativas y/o aportan información.	<input type="radio"/>									
Los hashtags. Si son de interés o ayudan a localizar los mensajes.	<input type="radio"/>									
La facilidad de reconocer si el perfil es el oficial.	<input type="radio"/>									
La actualización de contenido. Si considera que publican tweets con la suficiente frecuencia.	<input type="radio"/>									
El lenguaje usado.	<input type="radio"/>									

18. **¿Le resulta positivo que se hagan campañas en colaboración con famosos? ***

Marca solo un óvalo.

- Sí, porque ayuda a conseguir visibilidad.
- Sí, porque resultan más entretenidos los mensajes.
- Sólo si el famoso comparte ciertos valores con el Cuerpo al que están ayudando.
- No, le resta seriedad.
- Otro:

19. **¿Considera que la institución tenía o tiene mala imagen? ***

Marca solo un óvalo.

- Sí, creo que en el pasado tenía mala imagen.
- Sí, creo que todavía en la actualidad tiene mala imagen.
- No, creo que tiene buena imagen. *Pasa a la pregunta 21.*

Guardia Civil

20. **¿Considera que ha cambiado la mala imagen de la institución gracias a Twitter? ***

Marca solo un óvalo.

- Sí, gracias a Twitter la institución tiene ahora una buena imagen.
- Sí, gracias a Twitter ha mejorado la imagen de la institución aunque sigue siendo algo mala.
- Creo que puede cambiar en el futuro porque aún no ha pasado el tiempo suficiente para que cambie la percepción que se tiene de ellos.
- Creo que el cambio de imagen no tiene nada que ver con Twitter.
- No ha cambiado ni creo que lo haga.

Guardia Civil

21. **¿Sientes el Cuerpo como un ente más cercano gracias a Twitter? ***

Marca solo un óvalo.

- Sí, siento que ahora es un ente más cercano.
- No, lo siento distante.
- No lo sé.

22. **¿Considera que la organización se muestra transparente gracias a Twitter? ***

Marca solo un óvalo.

- Sí, creo que le ayuda a ser más transparente.
- Creo que puede dar la sensación de ser más transparente pero no ser real.
- No creo que se muestren de una forma más transparente.
- No lo sé.

23. **En rasgos generales, ¿qué clase de contenidos consideras que son importantes para una institución de este tipo en Twitter? ***

Sobre qué mensajes deben publicar, qué información deben ofrecer a sus seguidores, cómo pueden llegar a gran cantidad de públicos...

.....

.....

.....

.....

.....

24. **¿Sigue a la cuenta de @policia? ***

Marca solo un óvalo.

- Sí. (Se le enviará a la siguiente sección de la encuesta)
- No. (Se le enviará al final de la encuesta. *Pasa a la pregunta 42.*)

Policía Nacional

25. **¿Por qué sigue a @policia? ***

Selecciona todos los que correspondan.

- Porque es la mejor forma de conseguir información sobre su actividad en tiempo real.
- Es la única forma de obtener información relativa a ellos sin intermediarios.
- Porque quiero conocer a la Policía Nacional de forma más cercana y humana.
- No recuerdo exactamente por qué empecé a seguirlos.
- Porque me resultan graciosos los tweets que ponen en clave de humor.
- Otro:

26. **¿Qué tipo de mensajes publicados por @policia le resultan de interés? ***

Selecciona todos los que correspondan.

- Los relacionados con actuaciones policiales, como detenidos, redes desarticuladas...
Para saber cuál es la actividad reciente del Cuerpo.
- Los consejos de seguridad en la red, para evitar fraudes telemáticos como el phishing.
- Los relacionados con la prevención ciudadana, como consejos de conducción.
- Los que piden la colaboración ciudadana en la búsqueda de desaparecidos o contra el maltrato animal.
- Aquellos relacionados con información sobre el propio Cuerpo: nuevos miembros, aniversarios, caídos en acto de servicio.

27. **¿Entra alguna vez al perfil de esta institución para revisar los últimos tweets enviados? ***

Marca solo un óvalo.

- Sí, casi todos los días.
- Sí, varias veces a la semana.
- Apenas entro a su perfil, sólo una vez a la semana.
- No, nunca.

28. **¿Considera la cuenta como una fuente más bien informativa o más bien de entretenimiento? ***

Marca solo un óvalo.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Informativa	<input type="radio"/>	Entretenimiento									

29. **¿Le ha ayudado a nivel personal algún tweet de esta institución? ***

Si le ha servido algún consejo sobre conducción, sobre uso de redes sociales, búsqueda de desaparecidos...

Marca solo un óvalo.

- Sí, me ha resultado útil o me ha ayudado en algo.
- Ninguno me ha ayudado pero me han resultado interesantes. *Pasa a la pregunta 31.*
- No, ninguno me ha ayudado de ninguna forma. *Pasa a la pregunta 31.*

Policía Nacional

30. **¿Puede recordar de qué se trataba dicho tweet? ***

En el caso de que le hayan ayudado varios tweets, marque todas las opciones que recuerde.
Selecciona todos los que correspondan.

- Era un tweet relacionado con las actuaciones policiales. Me ayudó a conocer detenidos o redes desarticuladas.
- Era un tweet relacionado con la seguridad en la red. Me ayudó a usar de forma correcta las redes sociales o a evitar un fraude telemático.
- Era un tweet relacionado con la prevención ciudadana. Me ayudó a conducir con condiciones meteorológicas difíciles, a evitar robos o a evitar que mi mascota sufra peligro en la calle.
- Era un tweet que pedía la colaboración ciudadana. Me ayudó a encontrar a un desaparecido o a luchar contra el maltrato animal.
- No lo recuerdo.
- Otro:

Policía Nacional

31. **¿Recuerda haber hecho al menos un retweet o me gusta (antes favorito) a algún tweet de esta institución? ***

Marca solo un óvalo.

- Sí, recuerdo haber hecho algún retweet o me gusta a algún tweet.
- No lo recuerdo. *Pasa a la pregunta 33.*
- Nunca he retuiteado ni he dado a me gusta a ningún tweet de esta institución. *Pasa a la pregunta 33.*
- Otro:

Policía Nacional

32. **¿Recuerda con qué estaba relacionado el retweet o me gusta que hizo? ***

Selecciona todos los que correspondan.

- Estaba relacionado con actuaciones policiales, como detenidos, redes desarticuladas...
- Era sobre consejos de seguridad en la red (fraudes telemáticos, uso de redes sociales...)
- Estaba relacionado con la prevención ciudadana, como consejos de conducción.
- Pedía la colaboración ciudadana en la búsqueda de desaparecidos o contra el maltrato animal.
- Se trataba de información sobre el propio Cuerpo: nuevos miembros, aniversarios, caídos en acto de servicio.
- No lo recuerdo.
- Otro:

Policía Nacional

33. **¿Ha escrito algún tweet a la Policía Nacional para informar de un hecho que pudiera ser de su interés? ¿Qué clase de tweet les ha escrito? ***

En el caso de haber escrito más de un tweet seleccione todas las categorías que correspondan.

Selecciona todos los que correspondan.

- Sí, para denunciar algún caso de maltrato animal.
- Sí, para denunciar algún fraude telemático.
- Sí, para denunciar alguna desaparición.
- Sí, para agradecer la información que han aportado.
- Sí, para agradecer la labor que realizan.
- Sí, para denunciar otro tipo de delito.
- Sí, les he mandado un tweet en clave de humor.
- Sí, para realizar una crítica hacía ellos.
- No lo recuerdo.
- No, nunca les he escrito.

34. **¿Considera que se publican contenidos de interés para gran cantidad de usuarios o si por el contrario se centran en un tipo de usuarios muy determinado? ***

Marca solo un óvalo.

- Considero que escriben mensajes de interés para gran cantidad de usuarios.
- Considero que son mensajes orientados hacia los jóvenes.
- Considero que son mensajes orientados hacia usuarios de edad adulta.
- Creo que se centran en familiares o miembros del Cuerpo.
- Creo que en realidad se dirigen principalmente a otras instituciones.

35. **Valore del 1 al 10 los siguientes elementos:** *

Desplace la barra de izquierda a derecha para ver todas las opciones.
Marca solo un óvalo por fila.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Las calidad de las publicaciones. Es decir, si son interesantes, comprensibles, están bien redactadas...	<input type="radio"/>									
La variedad de publicaciones. Que todos los tweets no hablen siempre del mismo tema.	<input type="radio"/>									
Las fotografías y vídeos que acompañan a las publicaciones. Si son ilustrativas y/o aportan información.	<input type="radio"/>									
Los hashtags. Si son de interés o ayudan a localizar los mensajes.	<input type="radio"/>									
La facilidad de reconocer si el perfil es el oficial.	<input type="radio"/>									
La actualización de contenido. Si considera que publican tweets con la suficiente frecuencia.	<input type="radio"/>									
El lenguaje usado.	<input type="radio"/>									

36. **¿Le resulta positivo que se hagan campañas en colaboración con famosos?** *

Marca solo un óvalo.

- Sí, porque ayuda a conseguir visibilidad.
- Sí, porque resultan más entretenidos los mensajes.
- Sólo si el famoso comparte ciertos valores con el Cuerpo al que están ayudando.
- No, le resta seriedad.
- Otro:

37. **¿Considera que la institución tenía o tiene mala imagen?** *

Marca solo un óvalo.

- Sí, creo que en el pasado tenía mala imagen.
- Sí, creo que todavía en la actualidad tiene mala imagen.
- No, creo que tiene buena imagen. *Pasa a la pregunta 39.*

Policía Nacional

38. **¿Considera que ha cambiado la mala imagen de la institución gracias a Twitter?** *

Marca solo un óvalo.

- Sí, gracias a Twitter la institución tiene ahora una buena imagen.
- Sí, gracias a Twitter ha mejorado la imagen de la institución aunque sigue siendo algo mala.
- Creo que puede cambiar en el futuro porque aún no ha pasado el tiempo suficiente para que cambie la percepción que se tiene de ellos.
- Creo que el cambio de imagen no tiene nada que ver con Twitter.
- No ha cambiado ni creo que lo haga.

Policía Nacional

39. **¿Sientes el Cuerpo como un ente más cercano gracias a Twitter? ***

Marca solo un óvalo.

- Sí, siento que ahora es un ente más cercano.
- No, lo siento distante.
- No lo sé.

40. **¿Considera que la organización se muestra transparente gracias a Twitter? ***

Marca solo un óvalo.

- Sí, creo que le ayuda a ser más transparente.
- Creo que puede dar la sensación de ser más transparente pero no ser real.
- No creo que se muestren de una forma más transparente.
- No lo sé.

41. **En rasgos generales, ¿qué clase de contenidos consideras que son importantes para una institución de este tipo en Twitter? ***

Sobre qué mensajes deben publicar, qué información deben ofrecer a sus seguidores,, cómo pueden llegar a gran cantidad de públicos...

.....

.....

.....

.....

.....

42. **¿Ha mencionado alguna vez a @guardiacivil o a @policia para que un hecho que le haya ocurrido alcanzara más difusión? ***

Marca solo un óvalo.

- Sí, he mencionado tanto a @policia como a @guardiacivil.
- Sí, pero sólo he mencionado a @policia.
- Sí, pero sólo he mencionado a @guardiacivil.
- No, nunca las he mencionado.

43. **¿Sigue a otras instituciones públicas españolas? ***

Algunos ejemplos de instituciones públicas son: Loterías y Apuestas del Estado, Agencia EFE, Agencia Estatal BOE, Instituto Nacional de Administraciones Públicas, Ejército de Tierra...

Marca solo un óvalo.

- Sí. *Deja de rellenar este formulario.*
- No.
- No estoy seguro. *Deja de rellenar este formulario.*

44. En el caso de no seguir a otras instituciones públicas, ¿podría explicar brevemente por qué sigue a las cuentas de @policia y @guardiacivil y no a otras? *

Si sigue sólo a una de estas cuentas, indique igualmente por qué sí sigue a esa y no a otras.
